

Балша Стипчевић
Београд

СЕМАНТИЧКЕ УЛОГЕ У САВРЕМЕНОЈ ЛИНГВИСТИЧКОЈ ТЕОРИЈИ

Сажетак: У раду се разматра статус семантичких улога унутар неколико различитих теоријских приступа, даје се преглед њиховог инвентара, дефиниција, пратећих појмова, као и појединих битних проблема везаних за њихову употребу.

Кључне речи: семантичке улоге, дубински падежи, тематске улоге, семантичке функције, партиципантске функције; падежна граматица, генеративна граматица, функционална граматица; синтакса, семантика, синтаксичко-семантички интерфејс, семантика глагола, класификација глагола, реченични модели.

1. Увод

У проучавању проблематике односа између синтаксе и семантике, тачније, онога што се у савременој лингвистици често означава као *синтаксичко-семантички интерфејс*, семантичке улоге, тј. уопштени називи којима се означавају 'учесници'¹ у реченици, односно њоме денотираној ситуацији, спадају у ред важних, популарних и често коришћених појмова. Користе се како за семантичко моделирање реченице, тако и за опис семантичке валенце глагола. И поред тога, колико нам је познато, у домаћој литератури посвећивано им је сразмерно мало пажње².

Овај рад бави се појмом и статусом семантичких улога у савременој лингвистичкој теорији, и то оној англосаксонске провенијенције. Циљ нам је да, у оној мери у којој је то могуће, прикажемо неколико теоријских модела у којима семантичке улоге заузимају централно или битно место, и који, по нашем мишљењу, могу довољно добро илустровати разлике у приступима, као и упечатљиву терминолошку разноликост карактеристичну за ову област.

¹ Метафора о реченици као „малом позоришном комаду“ потиче још од Ј. Тенијера.

² Ипак, уп. Бугарски 1970, 1996, Вучковић 1975, као и Ивић 2002а, 2002б; такође и поједина поглавља у Московљевић 2000.

Поред, дакле, одговарајућег теоријског контекста, пажњу ћемо посветити пре свега репертоару улога у сваком приступу понаособ и различитим термилошко-појмовним системима. Када год то буде могуће, трудићемо се да примере и терминологију прилагодимо српском језику.

Иако је у историји лингвистике познато да се концепт семантичких улога може препознати још у теорији *karaka* староиндијског граматичара Панинија (Блејк ²2001: 63–66), за њихово увођење у модерну лингвистику заслуга се обично приписује Ч. Филмору и његовој *Падежној граматичкој*. Стога најпре пажњу посвећујемо детаљном прегледу еволуције Филморовог модела (т. 2.1), да бисмо потом приказали моделе још два 'падежна граматичара': локалистички модел Џ. Андерсона (т. 2.2) и 'матрични модел' Џ. Кука (т. 2.3). Након краћег осврта на статус семантичких улога у централној струји генеративизма (т. 3), окрећемо се репертоару семантичких улога у функционоалној граматичкој С. Дика (т. 4.1) и М. Халидеја (т. 4.2). После резимирања централних проблема, могућих решења и алтернатива (т. 5), рад завршавамо кратким закључком (т. 6).

2. Падежна граматика

2.1. Ч. Филмор

2.1.1. Филморова концепција падежне граматике појавила се крајем шездесетих година као битна модификација тада актуелне верзије трансформационо-генеративне (ТГ) граматике Н. Чомског (тзв. *Синтагмне теорије*). Први пут је исцрпно изложена у његовој студији „The Case for Case“ (1968)³, где се инсистира на томе да ниво дубинске структуре ТГ модела треба заменити, или барем допунити, још дубљим нивоом, који би чинила семантичка репрезентација реченице. Око те идеје развијен је и одговарајући теоријско-појмовни систем, у којем као основне категорије фигуришу семантичке улоге – за које Филмор употребљава термин (дубински) падежи (енгл. (DEEP) CASES). Овакав термилошки избор правда се потребом да се у жижу лингвистичког испитивања, и уједно у основу нове граматичке концепције, поставе универзалне семантичке релације које се могу препознати и у језицима који немају развијену именичку флексију⁴. Оне су отуда за Филмора од примарног значаја, за разлику од њихових површинских обележја у

³ Сви Филморови радови, осим Филмор 1971а, цитирани су према њиховом прештампаном издању (Филмор 2003).

⁴ Термин падеж се традиционално користи да означи граматички облик именичких речи којим се обележавају односи између њих и других речи у реченици, односно – шире гледано – јединство граматичког облика, с једне стране, и његових различитих значења, функција и употреба, с друге. Комплексност односа између ова два плана представља изузетан проблем како за традиционалне граматичке описе (појединачних) језика, тако и за типолошка поређења падежних система, пошто једна те иста семантичка (или структурна) релација може бити кодирана различитим падежним облицима. Овом проблему, као и, по његовом мишљењу, неуспеху

појединим језицима – флективних наставака, партикула или образаца у реду речи – за које он збирно користи назив ПАДЕЖНИ ОБЛИЦИ (енгл. *CASE FORMS*). У његовом схватању овог термина, дубински падежи чине „скуп универзалних, вероватно урођених, појмова који идентификују одређене типове судова које људска бића могу дати о догађајима око себе, судове о томе ко је нешто урадио, коме се нешто десило, шта се променило и сл.“⁵ (Филмор 1968: 48–49). Другим речима, такви судови подразумевају препознавање *улога* ентитета у реченицом денотираној ситуацији.

2.1.2. Упозоравајући да није реч о завршеном списку, Филмор нуди прелиминарну листу од шест релевантних дубинских падежа – АГЕНТИВ (А), ИНСТРУМЕНТАЛ (И), ДАТИВ (Д), ФАКТИТИВ (Ф), ЛОКАТИВ (Л) и ОБЈЕКТИВ (О). Описује их овако (*idem*: 49):

- АГЕНТИВ (А) је падеж (у типичном случају) живог бића које се перципира као изазивач/подстрекач (енгл. *instigator*) глаголом означене радње. Уп.:
 - (1) *Пера*_А је оӣворио вра̄ӣа_О
 - (2) *Пера*_А је оӣворио вра̄ӣа_О кључем_И
 - (3) *Вра̄ӣа*_О су оӣворена кључем_И од сӣране *Пера*_А
- ИНСТРУМЕНТАЛ (И) је падеж који се односи на неживу силу или предмет који каузално учествује у глаголом означеној акцији или стању. Уп (2), (3), али и (4) и (5):
 - (4) *Кључ*_И је оӣворио вра̄ӣа_О
 - (5) *Пера*_А је уӣо̄ӣребио кључ_И да оӣвори вра̄ӣа_О
- ДАТИВ (Д) је падеж живог бића захваћеног (енгл. *affected*) стањем или радњом означеном глаголом. Примери:
 - (6) *Пера*_Д је веровао да ће ӣобедити.
 - (7) *Лаза*_А је убедио *Перу*_Д да ће ӣобедити.
 - (8) *Пери*_Д је хладно.
 - (9) *Пера*_Д је умро.
 - (10) *Пера*_Д воли млечну чоколаду_О
 - (11) *Пери*_Д се свиђа млечна чоколада_О
 - (12) *Пера*_А је дао *Лазу*_Д књӣу_О
- ФАКТИТИВ (Ф) је падеж везан за предмет или биће који су резултат радње или стања означеног глаголом, или који се схватају као део значења глагола. Филмор га уводи да би разликовао објекте типа *effectum* (уп. примере 13 и 14) од објекта типа *affectum* (који је 'покривен' објективом – уп. пр. 1 итд.), а и да би њиме обухватио случајеве које наша граматика назива 'унутрашњим' или 'таутолошким' објектом (*idem*: 118–120) – уп. (15):
 - (13) *Пера*_А је са̄прадио кућу_Ф

дотадашњих напора традиционалне граматике да се с њим избори, Филмор у својој студији посвећује практично цео уводни део (1968: 23–38).

⁵ „The case notions comprise a set of universal, presumably innate, concepts which identify certain types of judgments human beings are capable of making about the events that are going on around them, judgments about such matters as who did it, who it happened to, and what got changed.“

- (14) *Пера*_[А] је најисао *јесму*_[Ф]
 (15) *Пера*_[А] је сањао *сан*_[Ф]
- **ЛОКАТИВ (Л)** је падеж који одређује локацију или просторну оријентацију стања или радње означене глаголом. Уп.:
 (16) *Пера*_[А] *кола*_[О] чува у *јаражи*_[Л]
 (17) *Пера*_[А] је *сијавио* књију_[О] на *сио*_[Л]
 (18) *Београд*_[Л] је зими *врло хладан*.
 (19) У *Београду*_[Л] је зими *врло хладно*.
 - **ОБЈЕКТИВ (О)** Филмор описује као семантички најнеутралнији падеж, падеж било ког ентитета репрезентованог именицом чија је улога у глаголом означеној радњи или стању одређена семантичком интерпретацијом самог глагола, додајући да би његову употребу вероватно требало ограничити на предмете који су захваћени глаголом означеном радњом или стањем, те да овај термин не треба мешати са директним објектом, нити са називом за површински падеж синониман акузативу. Уп. примере (1)–(5), (10)–(12), (16)–(17), као и (20):
 (20) *Враиша*_[О] су се *ојворила*.

У истоме чланку Филмор ће овом списку додати још и **КОМИТАТИВ (К)** (*idem*: 115–117). Ради се о дубинском падежу с посебним статусом, чије се увођење правда потребом да се иста дубинска структура припише примерима као што су *Пера и Лаза су дошли* и *Пера је дошао с Лазом* – али без детаљније и убедљивије елаборације. У ранијем раду (Филмор 1966/1969: 8, фн. 6; 16), комитатив је само поменуто и илустровано примером као што је (21):

(21) *Деца*_[О] су са *мајком*_[К]

Помиње се такође и **БЕНЕФАКТИВ (Б)** (Филмор 1968: 50 фн., 56, 121; такође и 1966/1969: 8), али његов статус Филмор види као врло проблематичан, будући да се у реченицама појављује искључиво с агентивом:

(22) *Мајка*_[А] је *деци*_[Б] *исјекла колаче*_[Ф]

Посебан проблем представљају и именичке копулативне конструкције типа *Пера је сијугенић*, које би, по Филмору, за несубјекатски номинал могле захтевати увођење једног или два додатна падежа, с могућим називима **ЕСИВ** и **ТРАНСЛАТИВ** (1968: 117–118).

2.1.3. Основни принципи који регулишу идентификовање и разликовање дубинских падежа, и уопште одређују њихов теоријски статус, јесу следећи:

- Листа различитих дубинских падежа јесте коначна и универзално применљива на све језике.
- Дубински падежи не морају кореспондирати с површинским структурним категоријама као што су субјекат и објекат. Другим речима, агентив не мора увек бити субјекат, нити објектив увек мора бити објекат. Уп. (1) и (3).

- Клаузе са 'истим значењем' имају идентичну репрезентацију у смислу дубинских падежа. Другим речима, дубински падежи опстају при парафразирању. Уп. (2), (3) и (5).
- Једном номиналу може бити приписан само један дубински падеж.
- Клауза мора садржати бар један дубински падеж.
- Сваки дубински падеж може се у клаузи појавити само једном. Овај услов не важи за координиране номинале, нити за случајеве када два номинала стоје у семантичком односу интегралне посесије (уп. *Кола су разбила излој својим браником*).
- Само номинали којим је приписан исти дубински падеж могу се координирати. Овај услов представља уједно и важан дијагностички тест. (Уп. **Пера и кључ су ошворили врайа*.)

2.1.4. Оваква концепција дубинских падежа представља основу за својеврсно семантичко моделирање клаузе, будући да сваку клаузу (и шире: класу клауза) карактерише одређена 'констелација' дубинских падежа, коју Филмор назива падежним оквиром (енгл. *CASE FRAME*). Тако се, рецимо, за примере (2), (3), и (5) може констатовати да их заједно веже исти падежни оквир: [__ О+И+А]⁶, а примере (10) и (11): [__ Д+О]. Тиме се отвара могућност и за сачињавање листе падежних оквира, односно семантичких реченичних типова, које су могући (или барем потврђени) у датом језику, или пак у свим језицима, а такође и могућност да се утврде они који нису могући (или потврђени).

На сличан начин могућа је и семантичка карактеризација глагола, према томе могу ли се 'уметнути' у дати падежни оквир. Отуда се за глагол *ошворити* може рећи да је, за разлику од глагола *волетти*, компатибилан с падежним оквирима [__ О+А] (као у 1. примеру), [__ О+И+А] (2. и 3. пример), [__ О+И] (4. пример) и [__ О] (20. пример)⁷; ове информације могу се сажето представити на следећи начин, с факултативним елементима смештеним у заграда:

(23) *ошворити*: +[__ О (И) (А)]

Овакву кондензовану спецификацију могућих падежних оквира за дати глагол Филмор назива оквирним обележјима (енгл. *FRAME FEATURES*), а њихову употребу види као вишеструко корисну. Пре свега, различите потенцијалне реченичне реализације глагола (у горњем примеру, све четири) спецификују се истом одредницом у лексикону (као компоненти ТГ граматике), што је не само економичније већ и интуитивно прихватљивије. Затим, омогућује се класификација глагола на основу њихових оквирних обележја, тачније – кла-

⁶ Падежни оквири обично се наводе у средњим заградама; садрже листу падежа и 'празно место' за глагол.

⁷ Чињеница да пример (20) садржи глагол *ошворити се* (а не *ошворити*) нимало не смета. Наиме, Филмор управо и предвиђа овакву могућност (*idem*: 54фн), и сматра све три форме истим глаголом, којем се у одређеним случајевима може придружити рефлексивна морфема, што се може јасно и спецификовати додатним правилима.

сификација на основу оних семантичких момената који се показују као синтаксички релевантни. И коначно, сматра Филмор, семантички блиске парове као што су *показати* и *видети*, *убијти* и *умрејти*, *слушати* и *чути*, могуће је довести у системску везу, а разлике међу њима свести на различита оквирна обележја:

- (24) *показати*: +[__ О Д А] *видети*: +[__ О Д]
убијти: +[__ Д (И) А] *умрејти*: +[__ Д]
слушати: +[__ О А] *чути*: +[__ О Д]

Другачије речено, могло би се тврдити да разлика између ових глаголских парова није условљена њиховом различитом 'унутрашњом семантиком', већ искључиво чињеницом да, примера ради, *показати*, за разлику од *видети*, захтева још један номинал, и то агентивни, што је јасно спецификовано њиховим оквирним обележјима. Слично важи и за парове *убијти/умрејти* и *слушати/чути*.

2.1.6. Филмор рад објављен годину дана касније (Филмор 1969), посвећен питањима лексичке семантике и третмана глагола у лексикону, уноси у представљену концепцију неколико битних новина.

Прва се тиче концептуализације односа између дубинских падежа, клаузе и глагола. Наиме, у Филмор 1968 дубински падежи (тј. семантичке улоге) приказани су као носиоци релације између номинала и *реченице* (односно њеног пропозиционог садржаја), а не између номинала и глагола (уп. Филмор 1968: 56, 82). У истом смислу, падежни оквири (тј. 'констелације' семантичких улога) појављују се као 'независни' конструкти: у њих се глаголи 'умећу' према својим оквирним обележјима (*idem*: 51–52), која пак представљају секундарне конструкте, изведене из падежних оквира. Другим речима, у Филмор 1968 семантичке улоге служе пре свега семантичком моделирању реченице, па тек онда, посредно, семантичком моделирању глагола. Почев од Филмор 1969, међутим, о глаголу се говори као о ПРЕДИКАТУ⁸ који захтева одређен број аргумената, а њима се семантичке улоге приписују директно. На тај начин семантичке улоге сада постају средство за *нейосреган* опис семантичке валенце глагола, а уместо о оквирним обележјима, Филмор сада говори о падежној структури (енгл. *CASE STRUCTURE*) предиката.

Друга новина односи се на номенклатуру и репертоар семантичких улога. Напуштају се 'падежолики' називи, у корист оних традиционалнијих и транспарентнијих (АГЕНС м. АГЕНТИВ), а даје се и нова листа семантичких улога које су „најрелевантније за супкласификацију глагола“, с њиховим (новим) дефиницијама (*idem*: 151)⁹:

⁸ Овде се термин предикат не употребљава да означи реченичну (граматичку) функцију која је дихотомно супротстављена субјекту, већ је реч о термину позјамљеном из логичког предикатског рачуна, којим се (термином) означава централни члан пропозиције (уп. Кристал²1999: с. в. ПРЕДИКАТ (2)). Оваква употреба термина данас је широко распрострањена у семантичким и граматичким истраживањима, а обично обухвата не само глаголе, већ и друге врсте речи – пре свега придеве.

⁹ Нама доступан текст (Филмор 1969) садржи очигледну штампарску грешку, па је списак наведен онако како је дат у Левин – Рапапорт Ховав (2005: 36), где се цитира друга прештампана верзија овога Филморовог рада, у којој грешке нема.

- АГЕНС (*AGENT*) је изазивач/подстрекач (енгл. *instigator*) догађаја;
- ПРОТИВАГЕНС (*COUNTER-AGENT*) је сила или отпор против којег се радња врши;
- ОБЈЕКАТ (*OBJECT*) је ентитет који се креће или који се мења или ентитет о чијој се позицији или постојању говори;
- РЕЗУЛТАТ (*RESULT*) је ентитет који настаје као резултат радње;
- ИНСТРУМЕНТ (*INSTRUMENT*) је стимулус или непосредни физички узрок догађаја;
- ИЗВОР (*SOURCE*) је место од којег се нешто креће;
- ЦИЉ (*GOAL*) је место ка којем се нешто креће;
- ДОЖИВЉАВАЧ (*EXPERIENCER*) је ентитет који прима или прихвата или доживљава ефекат радње, или бива њиме захваћен.

Може се одмах приметити да ДОЖИВЉАВАЧ (раније ДАТИВ) и АГЕНС (раније АГЕНТИВ) немају више *анимативности* као обавезно или типично обележје (што ће још једном бити истакнуто у Филмор 1971а, в. т. 2.1.7). Нове су и улоге ИЗВОР и ЦИЉ (раније обухваћене ЛОКАТИВОМ), као и ПРОТИВАГЕНС, који пак није илустрован ниједним примером (нити ће се касније поново појавити у Филморовим радовима), те се не може са сигурношћу рећи с којим би глаголима ову улогу требало довести у везу.

Трећа новина јесте довођење у питање принципа да један аргумент предиката (тј. један номинал) може имати само једну семантичку улогу. Као илустрацију Филмор наводи глаголе попут *гући се*, чији аргумент има једну семантичку улогу – ОБЈЕКАТ – уколико је лексички реализован као у (25), где означава напросто ентитет који се креће (навише), а ако истовремено означава и ентитет који је за то кретање одговоран, као у (26), онда би требало да носи и додатну семантичку улогу АГЕНСА (*idem*: 151–152):

(25) *Мајла*_[ОБЈЕКАТ] *се гући* (с *пројланка*).

(26) *Пера*_[ОБЈЕКАТ/АГЕНС?] *се гућао* (из *фошеље*).

Слично је и с глаголима као што су *прогајти* и *куйити*, за које се може тврдити да (из различите перспективе) језички кодирају један исти реални догађај и да укључују исти скуп семантичких улога (али у различитој конфигурацији): ОБЈЕКАТ (= „предмет трговине“, „роба“), ИЗВОР (= „ентитет од којег роба потиче“), ЦИЉ (= „ентитет који робу прима“), и АГЕНС (= „ентитет чији се допринос жели истаћи“). Глагол *прогајти* отуда захтева комбинацију АГЕНС/ИЗВОР, а глагол *куйити* АГЕНС/ЦИЉ:

(27) *Пера*_[АГЕНС/ИЗВОР?] *је Лази*_[ЦИЉ] *прогао аутомобил*_[ОБЈЕКАТ]

(28) *Лаза*_[АГЕНС/ЦИЉ?] *је од Пера*_[ИЗВОР] *куйио аутомобил*_[ОБЈЕКАТ]

Ипак, не стиче се утисак да Филмор поменути принцип (’једна улога по номиналу’) истински одбацује, већ да само износи проблем за који још увек нема адекватно решење.

Новину представља и Филморов искорак ка *локалистичком* схватању семантичких улога. Извор и циљ, наиме, примарно се односе на места од којег односно ка којем се неки ентитет креће у простору, али их Филмор ме-

тафорички примењује и на случајеве где реално кретање у простору није од значаја или га уопште и нема (у горенаведеним примерима 'роба се креће', без обзира на то да ли је аутомобил остао у гаражи, а трансакција извршена у другом крају града). На тај начин делокруг ове две семантичке улоге проширује се и на глаголе из семантичког домена (промене) посесије, па чак и на поједине глаголе социјалне интеракције, као што је перформативни глагол *оййџуџиџи* (*idem*: 171–173):

(29) Пера_[АГЕНС/ИЗВОР?] је Лазу_[ЦИЉ] *оййџуџио* за издају_[ОБЈЕКАТ]

Уводи се и могућност да неки глаголи својом семантиком већ укључују одређене семантичке улоге, односно да као предикати ИНКОРПОРИРАЈУ поједине своје аргументе, који отуда изостају у површинској структури реченице. Уколико се пак инкорпорирани аргумент ипак исказује, за то мора постојати какав прагматички разлог – додатна конкретизација, нова информација итд. (*idem*: 156–157)¹⁰. У такве би, између осталих, спадали глаголи као што је *шуџинуџи* (≈ „ударити НОГОМ“):

(30) ?Пера је шуџинуо лойџу ноџом.

(31) Пера је шуџинуо лойџу џесном / босом / џовређеном ноџом.

2.1.7. У раду под насловом „Some Problems for Case Grammar“ (Филмор 1971а) разјашњавају се неки спорни моменти који се тичу могућег места падежне граматике у оквиру општег ТГ модела, да би потом био понуђен делимично ревидиран и за Филмора у том тренутку 'најприхватљивији' репертоар семантичких улога (*idem*: 42): АГЕНС, ДОЖИВЉАВАЧ, ИНСТРУМЕНТ, ОБЈЕКАТ, ИЗВОР, ЦИЉ, ЛОКАЦИЈА И ВРЕМЕ.

Још једном се истиче да се првобитни ДАТИВ (в. т. 2.1.2.) реанализира и његов делокруг пребацује на ДОЖИВЉАВАЧА (у психолошким процесима и стањима – уп. пр. 32 и 33), ОБЈЕКАТ (уп. пр. 34) и ЦИЉ (уп. пр. 35). Из репертоара је потпуно елиминисан ПРОТИВАГЕНС. РЕЗУЛТАТ (првобитно ФАКТИТИВ) сада се подводи под ЦИЉ (уп. пр. 36), а та улога, као и ИЗВОР, добија још ширу интерпретацију (уп. пр. 37–41):

(32) Пери_[ДОЖИВЉАВАЧ] је хладно.

(33) Пера_[ДОЖИВЉАВАЧ] се уџлашио (од) лава_[ИНСТРУМЕНТ]

(34) Пера_[ОБЈЕКАТ] је умро.

(35) Пера_[АГЕНС] је дао Лазу_[ЦИЉ] кџиџу_[ОБЈЕКАТ]

(36) Пера_[АГЕНС] је наџисао џесму_[ЦИЉ]

(37) Пера_[АГЕНС] је ударио оџраду_[ЦИЉ] шџаџом_[ОБЈЕКАТ]¹¹

(38) Пера_[АГЕНС] је ударио шџаџом_[ОБЈЕКАТ] џо оџраду_[ЦИЉ]

¹⁰ Филмор ипак истиче да ова идеја о инкорпорацији семантичких улога потиче из радова Ц. Грубера.

¹¹ И сам Филмор (1971а: 46) истиче да се анализа примера (37) и (38) овде радикално разликује од оне сугерисане у његовом чланку „The Grammar of Hitting and Breaking“ (Филмор 1970: 132, фн. 10), на који се у овоме раду иначе нисмо посебно освртали, јер је посвећен претежно лексичкој семантици глагола и не нуди експлицитно (нов или промењен) списак улога. Тамо би се, наиме, примери наведени примери анализирали овако: АГЕНС + ОБЈЕКАТ + ИНСТРУМЕНТ (пример 37) и АГЕНС + ИНСТРУМЕНТ + МЕСТО (енгл. *PLACE*) (пример 38).

- (39) Пера_[АГЕНС] је ишао од куће_[ИЗВОР] до айвишке_[ЦИЉ]
 (40) Пера_[ОБЈЕКАТ] се од слабића_[ИЗВОР] њрејворио у сиорпшисју_[ЦИЉ]
 (41) Гозба_[ОБЈЕКАТ] је њрајала од сумрака_[ИЗВОР] до њоноћи_[ЦИЉ]

Зависно од типа предиката, улоге извор и циљ сада се, дакле, могу интерпретирати као 'ранија и каснија локација' (пр. 39), 'раније и касније стање' (пр. 40) или 'ранија или каснија временска тачка' (пр. 41) (*idem*: 41), што би сугерисало даљи Филморев искорак ка локалистичкој интерпретацији. Ипак, треба приметити да дефиниције, барем онако како су овде формулисане (уп. 'раније и касније...'), уопште и не почивају на просторној, већ на временској димензији.

Дефиниције АГЕНСА и ИНСТРУМЕНТА, за које сам аутор признаје да су и даље проблематичне, сада се нешто прецизније формулишу уз помоћ појма каузалности, односно каузалног ланца, где су битна само прва и последња његова 'карика': АГЕНСОМ се сматра 'главни узрок/проузроковач' (енгл. *principal cause*), а ИНСТРУМЕНТОМ 'непосредни узрок/проузроковач' (енгл. *immediate cause*), што се илуструје примером реалне ситуације где тенисер замахује рекетом, који удара лопту, која лети према прозору и разбија га. Иако је овде 'тениски рекет' свакако 'инструмент' којим тенисер барата, том номиналу не приписује се истоимена семантичка улога, пошто није ни главни ни непосредни проузроковач. Отуда се ситуација може описати примерима (42), (43) и (44), али не и (45) и (46) (*idem*: 43).

- (42) Човек_[АГЕНС] је разбио њрозор_[ОБЈЕКАТ]
 (43) Човек_[АГЕНС] је разбио њрозор_[ОБЈЕКАТ] лоптићом_[ИНСТРУМЕНТ]
 (44) Лоптића_[ИНСТРУМЕНТ] је разбила њрозор_[ОБЈЕКАТ]
 (45) ¹Човек_[АГЕНС] је разбио њрозор_[ОБЈЕКАТ] њениским рекејшом_[??]
 (46) ¹Тениски рекејш_[??] је разбио њрозор_[ОБЈЕКАТ]

Инструментом се, као што је наговештено у претходном Филморовом раду, уз предикате који означавају психолошка стања и процесе, сматра и 'стимулус'¹² на који се реагује (уп. пр. 33). Одбијајући да СИЛУ (енгл. *FORCE*) укључи у инвентар семантичних улога, за шта је било предлога у литератури, Филмор и њу прикључује ИНСТРУМЕНТУ, а не АГЕНСУ, сматрајући то елегантнијим решењем, којим је лакше објаснити прихватљивост примера (48) и неприхватљивост примера (47), уколико се изузме персонификација.

- (47) Невреме_[ИНСТРУМЕНТ] је уништило лејшину_[ОБЈЕКАТ]
 (48) ¹Невреме_[АГЕНС??] је њрагом_[ИНСТРУМЕНТ??] уништило лејшину_[ОБЈЕКАТ]

На предложеној листи појављују се и две семантичке улоге које се могу сматрати и новим и старим: локација и време. Прва је заправо локатив из модела из 1968. године (в. 2.1.2), али овога пута сужен на искључиво позиционо (стационарно) значење, будући да су значења места почетка и завршетка кретања сада покривена извором односно циљем (уп. пр. 50 и 51). ВРЕМЕ је пак семантичка улога коју је Филмор имао у виду од самога почетка (уп. Филмор 1966: 8; 1968: 57), али ју је све досад сврставао искључиво међу модалне

¹² О стимулусу као семантичкој улози в. нарочито Блансит 1978.

(односно адвербијалне) елементе, којима се није посебно бавио. Прикључивање и једне и друге листи релевантних улога правда се, између осталог, чињеницом да се поједини глаголи обавезно морају допунити елементима са временским или месним значењем (уп. пр. 49 и 52).

- (49) Пера_[АГЕНС] чува кола_[ОБЈЕКАТ] у гаражи_[ЛОКАЦИЈА]
 (50) Пера_[АГЕНС] је извадио књију_[ОБЈЕКАТ] из џепа_[ИНВОР]
 (51) Пера_[АГЕНС] је сџавио књију_[ОБЈЕКАТ] на сџо_[ЦИЉ]
 (52) Пера_[АГЕНС] је ѝрвео ѝройодне_[ВРЕМЕ] на ѝлажи_[ЛОКАЦИЈА]¹³

Допушта се могућност да се листа прошири још двама улогама. Једна је већ раније помињани БЕНЕФАКТИВ (*idem*: 52–53), а друга је ПУТАЊА (енгл. *PATH*), која би могла имати вредност везане комбинације ИЗВОРА и ЦИЉА у појединим примерима (*idem*: 50–52). Уп. (39) са (53) и (54):

- (53) Пера_[АГЕНС] је ишао {од куће до аџоџеке}_[ПУТАЊА?]
 (54) Пера_[АГЕНС] је ишао кроз ѝрад_[ПУТАЊА?]

Статус и једне и друге улоге оставља се, међутим, нерешеним.

2.1.8. Из досад изложеног, може се приметити да су номенклатура, репертоар и 'делокруг' Филморових семантичких улога прошли кроз најмање три ревизије, што се може сажето представити на следећи начин:¹⁴

Филмор 1968		Филмор 1969		Филмор 1971
АГЕНТИВ	→	АГЕНС	→	АГЕНС
ИНСТРУМЕНТАЛ	→	ИНСТРУМЕНТ	→	ИНСТРУМЕНТ
ДАТИВ	→	ДОЖИВЉАВАЧ	→	ДОЖИВЉАВАЧ
ОБЈЕКТИВ	→	ОБЈЕКАТ	→	ОБЈЕКАТ
ФАКТИТИВ	→	РЕЗУЛТАТ	→	ИЗВОР
ЛОКАТИВ	→	ИЗВОР	→	ЦИЉ
(КОМИТАТИВ)	→	ЦИЉ	→	ЛОКАЦИЈА
(БЕНЕФАКТИВ)	→	ПРОТИВАГЕНС	→	ВРЕМЕ
(ТРАНСЛАТИВ?)				(ПУТАЊА)
(ЕСИВ?)				(БЕНЕФАКТИВ)

Напомене:
 ① = уп. примере (9) и (34); ② = уп. примере (12) и (35); ③, ④ = уп. примере (16)–(17) и (49)–(51); ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ = уп. примере (37)–(38) и фусноту бр. 10; ⑨ = уп. примере (14) и (36)

¹³ Пример је адаптиран према Филморовом, али је несумњиво проблематичан, с обзиром на то да номинал којем је приписана семантичка улога ВРЕМЕ не може бити одговор на питање „Када?“, па отуда и нема право темпорално значење. Остаје нејасно и то да ли би ВРЕМЕ требало да покрије и све друге блиске, али ипак различите случајеве (уп. *џрајџи два сџџа, заказџи сџџанак за сџџџа* итд.)

¹⁴ В. Кук у свом прегледу развоја падежне граматике (1989: 39) даје сличан дијаграм, мада нешто мање информативан; у њему се потпуно занемарује средња листа (из Филмор 1969), а поједини односи (тј. 'рачвања') остају необележени.

2.1.9. У теоријско-методолошком смислу, осим већ помињаног благог померања ка локалистичкој интерпретацији (појединих) семантичких улога, када се упореде први Филморов рад с потоњим (и то не само оним овде представљеним, уп. такође и Филмор 1970, 1977б, 1978), може се наслутити и постепен али неповратан отклон од трансформационо-генеративног модела, којем је Филмор испрва, чини се, био изразито наклоњен, као и померање фокуса интересовања са синтаксичких питања на питања лексичке семантике и прагматике. Последњи Филморов рад из падежне тематике – „The Case for Case Reopened“ (1977а), представља одговор на бројне упућене критике и неспоразуме настале у деценији током које је његова концепција еволуирала. Између осталог, аутор сматра грешком то што је, употребивши у првом раду (1968) термин ПАДЕЖНА ГРАМАТИКА, навео било кога на помисао да је реч о свеобухватном, кохерентном и разрађеном граматичком моделу и истиче да су амбиције биле далеко скромније: његову концепцију требало је схватити као скуп идеја о „једном нивоу организације клаузе који је релевантан како за њено значење, тако и за њену граматичку структуру; који обезбеђује начин да се опишу извесни аспекти лексичке структуре; и који нуди погодну класификацију реченичних типова“ (1977: 180). Подвлачи се и да у спецификавању репертоара падежа не треба тражити намеру да се сачини онтолошка класификација ентитета у универзуму, нити да се падежи изједначе или упореде са онтолошким категоријама (уп. т. 4.1.5)¹⁵ (*idem*: 184).

2.2. Ц. Андерсон

2.2.1. Далеко разрађенији и детаљнији модел падежне граматике понудио је Ц. Андерсон у својој књизи *The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory* (Андерсон 1971). Како овај теоријски оквир у овом раду није могуће сажето а верно представити, задржаћемо се само на оним битним моментима који се тичу семантичких улога (= падежа) и њиховог статуса, и упоредити их са већ изложеним Филморовим погледима.¹⁶

За разлику од Филморовог модела, за који се може рећи да је локалистички у одређеној мери, и то само у каснијим ревизијама, Андерсонов модел заступа консеквентан и бескомпромисан локалистички приступ, са само четири различита падежа:

- **НОМ(ИНАТИВ)**¹⁷ представља 'најнеутралнији' падеж, обавезно присутан у свакој клаузи: њиме је обележен ентитет који је стањем, процесом или акцијом захваћен (или 'погођен') (*idem*: 37–43). Уп. (55) и остале примере:

¹⁵ Ипак, мора се признати да су примери као што су, рецимо, (4), (5) и (18) без сумње давали разлога за такву интерпретацију Филморових разматрања.

¹⁶ Андерсонов модел чини (нам) се изузетно тешким за поређење с другим моделима, а том утиску, осим изузетне формалне сложености саме материје, свакако доприноси начин на који ју је аутор представио – кроз циклично усложњавање и ревидирање, што излагање чини врло тешким за праћење. Из тог разлога, могуће је да су наше интерпретације делом погрешне, или пак да не одражавају верно коначну верзију Андерсонове концепције.

¹⁷ Нема сумње да се ради о врло несрећном терминолошком избору.

- (55) *Пера*_[НОМ] *је умро*.
- **ЕРГ(АТИВ)** се везује за иницијатора акције означене глаголом; такав глагол пак мора припадати посебној поткласи транзитивних глагола – 'ергативним' у Андерсоновој терминологији – који се могу приближно идентификовати извесним дијагностичким тестовима, као што су способност да образују императивне конструкције, могућност задавања одговарајућих питања („Шта се десило са Х?“ „Шта је урадио Х?“), итд. (*idem*: 40–41). Уп.:

(56) *Пера*_[ЕРГ] *чијиа књиу*_[НОМ]
 (57) *Ученици*_[ЕРГ] *су Перу*_[НОМ] *изабрали за његовог председника*_[НОМ]
 - **ЛОК(АТИВ)** обележава 'конкретну' или 'апстрактну' локацију у ситуацијама било стационарног, било дирекционог типа (*idem*: 81 и даље). Уп. (58)–(64):

(58) *Књиа*_[НОМ] *је на сџољу*_[ЛОК]
 (59) *Пера*_[ЕРГ] *чува кола*_[НОМ] *у гаражи*_[ЛОК]
 (60) *Пера*_[ЕРГ] *је сџавио књиу*_[НОМ] *у фиоку*_[ЛОК]
 (61) *Пера*_[ЛОК] *зна исџину*_[НОМ]
 (62) *Пери*_[ЛОК] *се свиђа џај укусу*_[НОМ]
 (63) *Пера*_[ЛОК] *има нову иџрачку*_[НОМ]
 (64) *Иџрачка*_[НОМ] *џриџага Пери*_[ЛОК]
 - **АБЛ(АТИВ)** се везује само за ситуације дирекционог типа, увек у пару са локативом, и обележава 'конкретно' или 'апстрактно' исходиште, извор, место почетка кретања итд. (*idem*: 119 и даље). Уп. (65)–(73):

(65) *Лоџиа*_[НОМ] *се оџкоџрљала од зџа*_[АБЛ] *до жбуна*_[ЛОК]
 (66) *Маџла*_[НОМ] *се ширила од Беоџрага*_[АБЛ] *до Панчева*_[ЛОК]
 (67) *Пера*_[ЕРГ+АБЛ] *је Лази*_[ЛОК] *џрогао ауџомобил*_[НОМ]
 (68) *Лаза*_[ЕРГ+ЛОК] *је од Пери*_[АБЛ] *куџио ауџомобил*_[НОМ]
 (69) *Пера*_[ЛОК] *је џу џесму*_[НОМ] *научио од Лазе*_[АБЛ]
 (70) *Лаза*_[ЕРГ+АБЛ] *је Перу*_[ЛОК] *научио џу џесму*_[НОМ]
 (71) *Пера*_[ЕРГ+АБЛ] *је Лази*_[ЛОК] *исџричао иџричу*_[НОМ]
 (72) *Пера*_[ЕРГ+НОМ] *се шеџао дуж обале*_[АБЛ+ЛОК]
 (73) *Пера*_[ЕРГ] *је оџворио враџа*_[НОМ] *к ључем*_[АБЛ+ЛОК]

2.2.2. Прво што пада у очи јесте паралела између Андерсоновог номинатива, ергатива, локатива и аблатива и Филморовог објекта, агенса, циља и извора, како у дефиницијама, тако и у појединим примерима – али о другим сличностима тешко да може бити говора. У Андерсоновој локалистичкој концепцији локатив има вредност (и) Филморовог доживљавача (уп. пр. 61–62), комбинација аблатив+локатив стоји уместо Филморове (хипотетичне) путање (уп. пр. 72), али и инструмента (уп. пр. 73), а случајеве у којима бисмо код Филмора могли наићи на бенефактив или време – Андерсон и не разматра, премда би се могло претпоставити да и за њих има у виду локатив. Штавише, у даљој елаборацији он настоји и да постојеће четири улоге 'сажме' и сведе

на још мањи број, приближавајући се тако апсолутном локалистичком исходу: изједначавању 'транзитивности' са 'директивношћу'.

2.2.3. Још битнија је разлика између Филморових и Андерсонових погледа на дистрибуцију падежа у клаузи. Андерсон постулира обавезно присуство номинатива у свакој клаузи, што Филмор не чини за објект(ив); затим, допушта да, барем у неким случајевима, клауза садржи два иста падежа (уп. пр. 57), што Филмор изричито забрањује; и напокон – експлицитно допушта да једном номиналу могу бити приписана два падежа (уп. пр. 67–68, 70–73), што Филмор, барем у првој верзији своје концепције, сматра неприхватљивим.

Овај последњи моменат вероватно је највише допринео утиску појединих коментатора (уп. Сомерс 1987: 51–61) да се Андерсонови падежи пре могу сматрати апстрактним 'семантичким обележјима' него 'правим' падежима (= семантичким улогама), те да због тога, као и због сложеног формализма, његов модел нема интуитивну привлачност какву имају други модели падежне граматике.

2.3. Мајрични модел Џ. Кука

2.3.1. Студиозни упоредни преглед осталих приступа падежној граматици (чак и оних који се сами не декларишу као такви)¹⁸ може се наћи у књизи *Case Grammar Theory* Џ. Кука (1989). Након њиховог испитивања и вредновања, аутор као примарни циљ теорије падежне граматике поставља развијање модела семантичког описа реченице који би требало да буде независан од било ког актуелног ширег синтаксичког модела, и истовремено компатибилан с било којим од њих. Као одговор на тај захтев, Кук (*idem*: 181–220) нуди свој *Мајрични модел падежне граматике* (енгл. *Case Grammar Matrix Model*), чије ћемо основне поставке укратко изнети.

2.3.2. Универзална листа падежа која се предлаже јесте следећа (*idem*: 191):

- АГЕНС (А) јесте падеж који захтевају тзв. *акциони* глаголи. Иако се обично изједначава са аниматним вршиоцем, и номинали који означавају неаниматне ('неживе') појмове могу се појављивати као агенси: физички објекти, машине, колективи и природне силе, односно сваки ентитет који је способан да произведе глаголом описану акцију.

(74) Пера_[А] је написао писмо_[ОГ]

(75) Олуја_[А] је уништила лејину_[ОГ]

- ДОЖИВЉАВАЧ (Д) јесте падеж који захтевају глаголи који би се могли назвати *искусственим* (енгл. *experiential verbs*). Доживљавач представља особу која прима чулни осећај, 'проживљава' емоције или когнитивне процесе; уз глаголе комуникације доживљавач јесте прималац поруке.

(76) Пера_[А] је Лазу_[Д] рекао истину_[ОГ]

¹⁸ Осим овде представљеног Филморовог и Андерсоновог модела, Куков преглед обухвата и радове В. Чејфа, Џ. Грубера, Р. Цекендофа, Џ. Плата и Р. Лонгејкера. Изузетно информативан критички преглед ових модела, укључујући и Куков, може се наћи и код Х. Сомерса (1987).

- **БЕНЕФАКТИВ (Б)** јесте падеж који захтевају тзв. *бенефактивни* глаголи. Иако је бенефактив обично ентитет који поседује какав објекат, или неагентивни ентитет у ситуацијама које описују трансфер својине, он у начелу може означавати и 'добитника' и 'губитника'¹⁹.

(77) *Родитељи*_[А] је *Пери*_[Б] *купили иџрачку*_[О]

(78) *Дечаџи*_[А] су *Пери*_[Б] *украли нову иџрачку*_[О]

- **ОБЈЕКАТ (О)** јесте *обавезан* падеж уз сваки глагол. Објекат је неутрални ентитет у глаголом описаном стању²⁰, процесу или акцији. Ако је реч о стању, објекат је ентитет чије се стање описује. Ако је реч о процесу или акцији, објекат је ентитет који се креће или који пролази кроз промену (стања).
- **ЛОКАТИВ (Л)** јесте падеж који захтевају *локативни* глаголи. Његово значење је ограничено на реално место у простору и укључује како стационарну локацију (уз глаголе стања), тако и дирекциону локацију, тј. место почетка или завршетка кретања (уз глаголе процеса и акције). Кук сматра да нема разлога издвајати извор и циљ, што је блиско Филморовим првобитним ставовима (уп. т. 2.1.2):

(79) *Пера*_[А] је *извадио књиу*_[О] *из џеџа*_[Л]

(80) *Књиџа*_[О] је *на сџолу*_[Л]

(81) *Пера*_[А] је *сџавио књиу*_[О] *у фиоку*_[Л]

АГЕНС и ОБЈЕКАТ сматрају се **ПРИМАРНИМ**, а ДОЖИВЉАВАЧ, БЕНЕФАКТИВ и ЛОКАТИВ – **СЕКУНДАРНИМ** падежима. ИНСТРУМЕНТ се не налази на листи, јер га Кук не сматра (пропозиционим) падежом, пошто га ниједан глагол не захтева својом семантичком валенцом.

2.3.3. Истичући да овакву листу падежа треба третирати као парадигматски скуп међусобно контрастираних елемената, Кук инсистира и на томе да њихови односи морају бити регулисани и на синтагматском плану, који је представљен падежним оквирима (што је термин и појам преузет од Филмора, уп. т. 2.1.4). Могуће конфигурације падежа у падежним оквирима регулисане су следећим правилима:

1. Падежни оквири садрже (један) глагол и један, два или три падежа. То уједно значи да модел предвиђа искључиво предикате с једним, два или три аргумента (односно: једновалентне, двовалентне и тровалентне глаголе)²¹.
2. ОБЈЕКАТ је *обавезан* падеж у сваком падежном оквиру. Из тога следи и да се тај падеж аутоматски приписује номиналу уз једновалентне глаголе.

¹⁹ Очигледно се има у виду ентитет који је ситуацијом 'тангиран' било у позитивном, било у негативном смислу.

²⁰ Кук сматра да у стативним ситуацијама (тј. 'стањима'), ОБЈЕКАТ треба маркирати посебном ознаком: **О_с** (место само **О**).

²¹ За безличне глаголе (као што су *џрмеџи*, *сџркаваџи се* итд.) у другим приступима често се каже да имају нулту валенцу. У Куковом моделу, међутим, они се свде на једновалентне глаголе чији аргумент има тзв. скривену улогу (в. даље у тексту).

3. Секундарни падежи – доживљавач, БЕНЕФАКТИВ и ЛОКАТИВ – међусобно се искључују. Другим речима, имају комплементарну дистрибуцију и не могу се наћи заједно у истом падежном оквиру.
4. Ниједан падеж осим ОБЈЕКТА не може се у падежном оквиру појавити више од једанпут. Тиме се делимично нарушава један од Филморових принципа (в. т. 2.1.3), како би се нашло решење за примере као што су (82)–(84).
 - (82) *Пера*_{10cf} је *сцугенџ*_{10cf}
 - (83) *Пера*_{10f} је *посџао сцугенџ*_{10f}
 - (84) *Колеџе*_{1a} су *изабрали Пера*_{10f} за *најбољеџ сцугенџа*_{10f}
5. Падежи се у падежном оквиру наводе слева-надесно сагласно 'хијерархији избора субјекта' (енгл. *subject choice hierarchy*). Другим речима, у општем случају – а изузеци су, наравно, допуштени – номинал којем је приписан први падеж из падежног оквира (читано слева-надесно) биће субјекат клаузе.

2.3.4. Увођењем ових пет правила драстично се смањује број могућих падежних оквира, односно семантичких реченичних типова, а сагласно њима уведена је и класификација глагола (тј. предиката), и то према два критеријума.

С једне стране, глаголи се деле на:

- (1) Глаголе СТАЊА (енгл. *STATE VERBS*), којима се изражава 'стативна' ситуација. У енглеском језику препознају се по томе што се типично не користе у 'прогресивним' или императивним облицима;²²
- (2) Глаголе ПРОЦЕСА (енгл. *PROCESS VERBS*), којима се изражава 'динамични неагентивни' догађај. У енглеском језику такви се глаголи слободно користе у 'прогресивним' облицима, али не и у императивним. Међу њих се сврставају глаголи кретања са 'неаниматним' ('неживим') субјектима и невољне људске активности.
- (3) Глаголе АКЦИЈЕ (енгл. *ACTION VERBS*), којима се изражава 'динамични агентивни' догађај. У енглеском језику препознају се по слободној употреби у 'прогресивним' и императивним формама, а обавезно захтевају 'вршиоца радње', тј. номинал с улогом АГЕНСА.

Друга класификација глагола јесте према 'семантичком домену', односно падежима који се с њима употребљавају:

- (1) **ОСНОВНИ ГЛАГОЛИ** (енгл. *BASIC VERBS*) јесу они уз које стоји само АГЕНС и/или ОБЈЕКАТ.
- (2) **ИСКУСТВЕНИ ГЛАГОЛИ** (енгл. *EXPERIENTIAL VERBS*) уз АГЕНС и/или ОБЈЕКАТ имају и ДОЖИВЉАВАЧА. Описују ситуације везане за чулне осећаје, емоције, когницију, а такође и људску комуникацију.

²² Под првим се подразумевају облици као што су *present progressive* (= *present continuous*) итд. За разлику од другог ('императивног') дијагностичког теста, који је, барем у начелу, применљив и у српском, рекло би се да се овом 'видском' тесту тешко може наћи корелат у српском.

- (3) **БЕНЕФАКТИВНИ ГЛАГОЛИ** (ЕНГЛ. *BENEFACTIVE VERBS*) поред АГЕНСА и/или ОБЈЕКТА имају и БЕНЕФАКТИВ, а везани су примарно за семантички домен посесије, било као стања, било као акције (тј. трансфера).
- (4) **ЛОКАТИВНИ ГЛАГОЛИ** (ЕНГЛ. *LOCATIVE VERBS*) осим АГЕНСА и/или ОБЈЕКТА обавезно имају и ЛОКАТИВ, а везују се за семантички домен локације и усмерености (дирекционалности), односно описују стања мировања или процесе/акције усмереног кретања.

Комбинацијом ова два критеријума добија се основна матрица ПАДЕЖНИХ ОКВИРА (ЕНГЛ. *CASE FRAME MATRIX*), са укупно дванаест 'поља', односно могућих падежних оквира (адаптирано према Кук 1989: 195)²³:

ТИПОВИ ГЛАГОЛА:	ОСНОВНИ ГЛАГОЛИ	ИСКУСТВЕНИ ГЛАГОЛИ	БЕНЕФАКТИВНИ ГЛАГОЛИ	ЛОКАТИВНИ ГЛАГОЛИ
ГЛАГОЛИ СТАЊА	О _с <i>бићи ви-сок</i> ...	Д, О _с <i>волећи знаћи</i> ...	Б, О _с <i>имаћи поседоваћи</i> ...	О _с , Л <i>бићи у</i> ...
ГЛАГОЛИ ПРОЦЕСА	О <i>умрећи кинући разбији се</i>	Д, О <i>очекиваћи сејћи се замислићи</i>	Б, О <i>сјехћи паћи изубићи</i>	О, Л <i>ојћлуйа-ћи</i> ...
ГЛАГОЛИ АКЦИЈЕ	А, О <i>убићи направићи ојворићи</i>	А, Д, О <i>рећи убеђићи йоказаћи</i>	А, Б, О <i>гаћи йонудићи украсићи</i>	А, О, Л <i>сјавићи убацјићи склопићи</i>

Џ. Кук нешто касније (*idem*: 197) допуњава ову матрицу двообјектским падежним оквирима као што су [О, О] (за глаголе типа *йосијаћи*; уп. пр. 83) и [А, О, О] (*изабраји*; уп. пр. 84), а такође и падежним оквирима који садрже исте падеже али у измењеном распореду, како би се обухватили и они глаголи захтевају субјекат у другом падежу: примера ради, осим [Б, О_с] (за гл. *имаћи*), у исто поље матрице додаје се и [О_с, Б] (за гл. *йријагаћи*). А да би се решио проблем глагола који се морају допунити временским адвербијалним елементом, наговештава се и 'нови' падеж ВРЕМЕ (В), и додатни падежни оквири као што је [О, В] (за гл. *йрајаћи*) итд.

2.3.5. Кук уводи и појам СКРИВЕНЕ (ПАДЕЖНЕ) УЛОГЕ (ЕНГЛ. *COVERT (CASE) ROLE*)²⁴, како би објаснио делимично или потпуно одсуство 'неопходних' или 'очекиваних' падежа у површинској структури реченице. Примера ради, глагол *јесћи* може се реализовати као (85) и (86), при чему се одсуство објекта у (85) не може приписати контекстуалној елипси:

²³ Српски глаголи су изабрани тако да најбоље одговарају изворним енглеским примерима, али их ипак треба узети с извесном резервом.

²⁴ Чини се да би назив „скривени падеж“ (односно „*COVERT CASE*“) био термилошки конзистентнији. Но, у падежној граматици се ови термини – ПАДЕЖ и ПАДЕЖНА УЛОГА – употребљавају готово синонимно. Може се закључити да се први више користи када се говори о системској категорији, а други када се говори о њеној реализацији у конкретной реченици, с тим што ова дистинкција никад није експлицитно изнета. У сваком случају, српске варијанте датих термина наведене су према *Енциклопедијском речнику модерне лингвистике* (Кристал² 1999: з. в. SKRIVEN и OTKRIVEN), према би могле гласити и ПРИКРИВЕН односно НЕПРИКРИВЕН.

(85) Пера_{1А1} је јега.

(86) Пера_{1А1} је јега колач_{1О1}.

Овај проблем се може решити на три начина: или ће се претпоставити да лексикон садржи два глагола *јесѝи* (у истом значењу) – што је контраинтуитивно, или ће се претпоставити да се ради о једном глаголу *јесѝи*, за који се везују два различита падежна оквира – што је неекономично, или ће се пак сматрати да се ради о једном глаголу с једним падежним оквиром (А, О), при чему падежна улога О може изостати у површинској структури, односно (п)остати скривена – а то је решење за које се Кук залаже. Још прецизније речено, пример (85) илуструје тзв. делимично скривену (= избрисиву) (енгл. *PARTIALLY COVERT / DELETABLE*) улогу. Друга врста скривених улога јесу потпуно скривене (енгл. *TOTALLY COVERT*) улоге, са два подтипа. Први се може илустровати следећим паром примера:

(87) Пера_{1Д1} је видео саѝ_{1Ос1}.

(88) Пера_{1А=Д1} је њоѝлегао (на) саѝ_{1О1}.

Разлика између ова два примера огледа се у томе што (88), за разлику од (87), обавезно изражава вољу и свесно предузету акцију, а то захтева да се субјекатском номиналу у (88) обавезно припише улога А(ГЕНСА); но, значењска сличност намеће да се у оба примера субјекатском номиналу припише и улога Д(ОЖИВЉАВАЧА). Када се две улоге приписују истом номиналу, називају се КОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНЕ (енгл. *COREFERENTIAL*); једна од њих – у (88) то је Д – сматра се улогом нижега ранга и она се не појављује у површинској структури, иако је део семантичке валенце глагола. Други подтип потпуно скривених улога представљају ЛЕКСИКАЛИЗОВАНЕ (енгл. *LEXICALIZED*) улоге:

(89) Пера_{1А1} је наводњавао усеве_{1Д1}.

У наведеном примеру за глагол *наводњаваѝи* може се тврдити да инкорпорира објекатску падежну улогу („наводњавати“ ≈ „стављати воду_{1О1} на...“), која се стога и не појављује у површинској структури, осим ако ју је неопходно посебно истаћи додатном детерминацијом (*Пера је наводњавао усеве речном водом*)²⁵.

Изложена класификација падежних улога према њиховој (не)реализацији у површинској структури реченице може се представити следећим дијаграмом (према *idem*: 201):

²⁵ Овде се, наравно, ради о истом феномену који је Филмор разматрао под називом ИНКОРПОРАЦИЈА (в. т. 2.1.6. и примере 30–31).

2.3.6. Пре но што закључимо овај осврт на Кукову концепцију падежне граматике, треба напоменути да се ради о изразито еклектичком моделу (што и сам аутор наглашава – уп. *idem*: 205–208), у којем су разрађена и допуњена многа већ постојећа решења: поред основних теоријских принципа које је утврдио још Филмор, идеја о падежној матрици преузета је од В. Чејфа, хипотеза о обавезном (и 'двоструком', у неким случајевима) ОБЈЕКТУ преузета је од Џ. Андерсона, концепт КОРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИХ УЛОГА од Џ. Андерсона (в. т. 2.2.3) и Филмора (в. т. 2.1.6), итд.

3. Централна струја генеративне граматике

3.1. У централној струји генеративизма, а под њом подразумевамо лингвистички ангажман Н. Чомског и његових следбеника, семантичке улоге заузимају битно место почетком 80-их година, када је почела да се профилише *Теорија ујрављања и везивања*, која ће у другој половини 90-их прерасати у тзв. *Минималистички џрисиџуи*. Детаљније и прецизније описивање формализама у којима семантичке улоге учествују, као и свих пратећих појмова и принципа, далеко би превазилазило амбиције овога рада – што због њихове изузетне комплексности и обиља разнолике литературе у којој су константно разрађивани и ревидирани, што због бројних дивергентних струја и различитих школа мишљења у оквиру овога општег теоријског правца. Ограничићемо се стога само на неколико основних података.²⁶

За семантичке улоге користе се генерички термини **ТЕМАТСКЕ РЕЛАЦИЈЕ** односно **ТЕМАТСКЕ УЛОГЕ**, и скраћено: **Θ-УЛОГЕ**, **ТЕТА-УЛОГЕ** (енгл. *THEMATIC RELATIONS, THEMATIC ROLES, Θ-ROLES, THETA-ROLES*). Ова терминологија преузета је из локалистичке концепције Џ. Грубера и њене адаптације у радовима Р.

²⁶ Поред литературе на коју ћемо се осврнути у даљем тексту, подробнији приказ статуса семантичких улога у оквиру овог приступа могу се наћи у Џекендоф 1987, Вилкинс 1988, Левин – Рапапорт Ховав 2005 итд.

Цекендофа (1972 итд.), где се централна и најважнија улога назива ТЕМА²⁷ (енгл. *THEME*), по којој се и све остале семантичке релације у клаузи називају ТЕМАТСКИМ. Но и поред оваквог терминолошког избора, главне идеје о вези између лексикона и граматике блиске су Филморовим: списак семантичких улога које глагол захтева спецификован је његовом ТЕМАТСКОМ МАТРИЦОМ (енгл. *THEMATIC GRID, THETA-GRID*), што одговара Филморовим оквирним обележјима (одн. падежној структури) глагола, а основни принцип формализован је кроз ТЕТА-КРИТЕРИЈУМ (енгл. *THETA-CRITERION*), који прописује да је сваки аргумент предиката носилац једне (и само једне) улоге, а свака улога приписана једном (и само једном) аргументу – што је такође идентично Филморовим изворним принципима.

3.2. У следећој табели дајемо синтетички преглед семантичких улога које се наводе код А. Редфорда (1988, 1997) и Л. Хегеман (²1994), ауторима референтних увода у ову теорију.

НАЗИВ УЛОГЕ	ДЕФИНИЦИЈА И ПРИМЕР		
	Редфорд 1988: 373	Хегеман ² 1994: 48–49	
ТЕМА [THEME]	Ентитет који је захваћен/ погођен (енгл. <i>affected</i>) ефектом неке акције: <i>Ана је њала.</i>	Особа или ствар која бива померена акцијом коју изражава предикат: <i>Лојџа се ои-којљала.</i>	Ентитет обухваћен/ погођен (енгл. <i>affected</i>) акцијом или стањем које изражава предикат ²⁸
ПАЦИЈЕНС [PATIENT]		Особа или ствар на којој се врши акција (енгл. <i>...undergoing the action</i>) коју изражава предикат: <i>Пера чийа кљџу.</i>	

²⁷ Овај термин је мање-више синониман са Филморовим и Куковим ОБЈЕКТОМ, односно Андерсоновим номинативом, а нипошто га не треба изједначавати нити доводити у везу са термином и појмом ТЕМЕ из проучавања информативне структуре реченице, где је супротстављен РЕМИ.

²⁸ Л. Хегеман истиче да у литератури постоје две дефиниције ТЕМЕ – ужа и шира, и опредељује се за ширу.

<p>АГЕНС ИЛИ АКТОР [AGENT, ACTOR]</p>	<p>Изазивач/подстрекач (енгл. <i>instigator</i>) неке акције: <i>Пера је убио Лазу.</i></p>	<p>Онај који с намером иницира акцију коју изражава предикат: <i>Пера је дао Лази књију.</i></p>	<p>[исто као у Редфорд 1988, с тим што се користе термини АКТОР / ПРОУЗРОКОВАЧ (енгл. CAUSER)]</p>
<p>ДОЖИВЉАВАЧ [EXPERIENCER]</p>	<p>Ентитет који доживљава неко психолошко стање: <i>Пера је срећан.</i></p>	<p>Ентитет који доживљава неко (психолошко) стање изражено предикатом: <i>Пери је хладно. / Пера воли слајк-кише.</i></p>	<p>[исто као у Редфорд 1988]</p>
<p>РЕЦИПИЈЕНТ ИЛИ ПОСЕСОП [RECIPIENT, POSSESSOR]</p>	<p>[не постоји]</p>	<p>[не постоји]</p>	<p>Ентитет који добија или поседује неки ентитет: <i>Пера је Ани куџио њоклон.</i></p>
<p>БЕНЕФАКТИВ [BENEFACTIVE]</p>	<p>Ентитет који има користи од неке акције: <i>Пера је куџио њоклон за Ану.</i></p>	<p>Ентитет који има користи од неке акције: <i>Пера је дао Лази књију</i></p>	<p>[исто као у Редфорд 1988]</p>
<p>БЕНЕФИЦИЈАР [BENEFICIARY]</p>	<p>[не постоји]</p>		<p>[не постоји]</p>
<p>ИНСТРУМЕНТ [INSTRUMENT]</p>	<p>Средство помоћу којег се нешто остварује: <i>Пера сече хлеб ножем.</i></p>	<p>[не постоји]</p>	<p>[не постоји]</p>
<p>ЛОКАТИВ [LOCATIVE]</p>	<p>Место где се нешто налази или дешава: <i>Пера је сакрио њисмо њод кревет.</i></p>	<p>[не постоји]</p>	<p>[не постоји]</p>
<p>ЛОКАЦИЈА [LOCATION]</p>	<p>[не постоји]</p>	<p>Место где је ситуирана акција или стање које изражава предикат: <i>Пера је у Белограду.</i></p>	<p>[не постоји]</p>
<p>ЦИЉ [GOAL]</p>	<p>Ентитет према којем се нешто креће: <i>Пера је додао књију Ани.</i></p>	<p>Ентитет према којем је усмерена активност коју изражава предикат: <i>Пера је њурнуо лопћу њрема Лази.</i></p>	<p>[дефиниција иста као у Редфорд 1988] <i>Пера је оџишао куџи.</i></p>

<p>ИЗВОР [SOURCE]</p>	<p>Ентитет од којег се нешто креће: <i>Пера се враћао из Париза.</i></p>	<p>Ентитет од којег се нешто креће као резултат активности изражене предикатом: <i>Пера је купио књигу од Лазе.</i></p>	<p>[не постоји]</p>
---------------------------	--	---	---------------------

Прво што се може приметити јесте да номенклатура и репертоар улога углавном одговарају оним код Филмора и Кука, с мањим термилолошким разликама и иновацијама: као синоним се уз АГЕНС појављује и АКТОР, БЕНЕФИЦИЈАР уз БЕНЕФАКТИВ, а уместо ОБЈЕКТА из падежне граматике стоје ТЕМА, као 'нови' термин, и ПАЦИЈЕНС као 'старији', традиционалн(и)ј термин. ИНСТРУМЕНТ пак фигурише само у једној листи. Упадљиво је и да аутори не дају прецизније и опширније дефиниције појединих семантичких улога, нити их илуструју већим бројем примера, нити пак праве прецизну разлику између 'акције', 'процеса', 'стања', 'активности' итд. А ако се томе дода штурост списка из другог Редфордовога уџбеника (1998), као и експлицитна напомена Л. Хегеман (²1994: 48) да не постоји консензус око тога који је број тематских (=семантичких) улога потребан, нити како би требало да им гласе називи, те да ће се о њима на том месту дискутовати искључиво 'неформално' – очигледно је да тамо наведене улоге, опише и примере треба схватити само као илустрацију *генеричкој* појма тематске улоге.

3.3. Разлог томе много је дубљи од пуке чињенице да поменута дела представљају уводе у теорију, те да озбиљнију елаборацију не би ни требало очекивати. Наиме, суштинска разлика у третману семантичких улога код Филмора (и осталих 'падежних граматичара'), с једне стране, и 'чомскијанских' генеративиста, с друге, потиче од различитих ставова о месту семантике у граматичком моделу. Док први семантику реченице сматрају основом, други од ње зазиру, инсистирајући на аутономији синтаксе. Управо из тог разлога, у литератури се пажња превасходно посвећивала формалним синтаксичким механизмима у којима семантичке улоге учествују, али врло мало самој дефиницији семантичких улога и сродним проблемима. Штавише, како је често истицано (Римсдајк–Вилијамс 1986:241, Њумејер 2000:54, Ладусо–Даути 1988 итд.), у строго синтаксички оријентисаним студијама оне су се махом користиле само као пука помоћна средства ('мнемоници') при 'индексирању' аргумената (предиката), где се водило рачуна искључиво о томе да аргументима приписане улоге буду међусобно различите, те да се аргументу приписује 'извесна' улога из неког коначног скупа, док се семантичка подлога тих улога није сматрала битном, као ни њихови називи: они би се, у крајњем случају, могли заменити и бројкама. Било је чак и утицајних мишљења да синтаксичка теорија и нема никакве потребе за семантичким улогама, те да се оне могу без икакве штете потпуно елиминисати из граматичког модела (Хејл–Кајзер 1993).

4. Функционална граматика

4.1. Амстердамска школа С. Дика

4.1.1. У оквиру амстердамске школе *Функционалне граматике* С. Дика и његових ученика, чије су основе изнете детаљно најпре у Дик 1978 (прва верзија), а потом у Дик 1987 (друга, знатно проширена верзија, коју овде и представљамо), семантичке улоге носе генерички назив **СЕМАНТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ**, чинећи један од три нивоа функционалних односа у реченици. Друга два чине синтаксичке функције, као што су субјекат и објекат, и прагматичке функције, као што су тема, фокус итд.

4.1.2. Основна синтаксичка и семантичка својства глагола спецификована су његовим ПРЕДИКАТСКИМ ОКВИРОМ: њиме се, између осталог, одређује број аргумената који глагол захтева, затим њихов *рані* (први аргумент, наиме, сматра се централним и има посебан статус) и семантичке улоге које аргументи имају. Такве семантичке улоге, које се везују за аргументе предиката, односно које су део његове семантичке валенце (и стога обавезне), називају се НУКЛЕАРНИМ (СЕМАНТИЧКИМ ФУНКЦИЈАМА), насупротив САТЕЛИТСКИМ, које се везују за (слободне) адвербијалне реченичне елементе.²⁹

'Попуњавањем' аргументских позиција у предикатском оквиру настаје ПРЕДИКАЦИЈА, која денотира потенцијалну ситуацију (у ширем смислу) (= „СТАЊЕ СТВАРИ“, енгл. *STATE OF AFFAIRS*, скр. *SOA*), а за семантичку карактеризацију ситуација предлаже се неколико бинарних обележја:

- ± **ДИНАМИЧНОСТ** (да ли ситуација подразумева било какву промену):
 - (90) *Пера има смеђу косу.* [–дин]
 - (91) *Пера је лежао у кревету.* [–дин]
 - (92) *Пера је (о)седео.* [+дин]
 - (93) *Пера је устџа(ја)о из кревета.* [+дин]

За разликовање динамичних од нединамичних ситуација може се користити тест с додавањем адвербијала који значе 'брзину' (уп. **Пера је брзо лежао у кревету* и *Пера је брзо устџа(ја)о из кревета*).

- ± **ТЕЛИЧНОСТ** (да ли ситуација има своју крајњу тачку, тј. природни завршетак, без обзира на то да ли се он у тој ситуацији заиста и достиже):
 - (94) *Пера је сликао.* [–ТЕЛ]
 - (95) *Пера је сликао њорџрејџе.* [–ТЕЛ]
 - (96) *Пера је сликао њорџрејџ своје мајке.* [+ТЕЛ]
- ± **МОМЕНТАНОСТ** (да ли се ситуација реализује 'тренутно', тј. да ли јој се на временској оси поклапају почетна и крајња тачка)³⁰;

²⁹ Сателитским (семантичким) функцијама се у овоме раду нећемо бавити.

³⁰ У српском језику све ситуације описане глаголима свршеног вида биле би [+мом].

- ± КОНТРОЛА (да ли ситуација има свог „контролора“, од којег зависи њена реализација):

(97) *Пера је ошворио враћа.* [+кон]

(98) *Пера је седео у бањи.* [+кон]

(99) *Пера је заспао.* [-кон]

(100) *Небо је њлаво.* [-кон]

(101) *Кућа се срушила.* [-кон]

За разликовање 'контролисаних' од 'неконтролисаних' ситуација предлажу се разноврсни тестови, попут могућности коришћења императивних форми, уметања појединих адвербијала (нпр. *намерно* уз пр. 97 и 98) итд.

Парцијалним укрштањем ових параметара добија се следећа типологија ситуација у ширем смислу (адаптирано према Дик 1989: 98):

4.1.3 На овој типологији ситуација почива и инвентар (нуклеарних) семантичких функција (према Дик 1989: 100–104).³¹

³¹ Међу наводнике су смештени они (српски) термини које смо употребили 'из нужде'; верујемо да не представљају сасвим адекватан превод, или пак да заслужују бољу адаптацију.

	НАЗИВ	ДЕФИНИЦИЈА	ПРИМЕР
СЕМАНТИЧКЕ УЛОГЕ ПРВОГ АРГУМЕНТА	АГЕНС (AGENT)	ентитет који има контролу над акцијом (= активношћу или извршењем) [„the entity controlling an Action (= Activity or Accomplishment“]	<i>Пера је читао књију.</i>
	„ПОЗИЦИОНЕР“ (POSITIONER)	ентитет који има контролу над позицијом [„the entity controlling a position“]	<i>Пера је држао новац у фиоци.</i>
	СИЛА (FORCE)	ентитет који је изазивач/подстрекач ПРОЦЕСА (= ДИНАМИЗМА или ПРОМЕНЕ), али нема контролу над њим [„the non-controlling entity instigating a Process (= Dynamism or Change)“]	<i>Земљотрес је йомерио камен.</i>
	„ПРОЦЕСУЕНТ“ (PROCESSED)	ентитет који је обухваћен ПРОЦЕСОМ [„the entity that undergoes a Process“]	<i>Камен се йомерио.</i>
	НУЛА (= НУЛТА УЛОГА; Ø) (ZERO)	ентитет који је примарно захваћен СТАЊЕМ [„the entity primarily involved in a State“]	<i>Чаца се налази на сивоју.</i>
СЕМАНТИЧКЕ УЛОГЕ ОСТАЛИХ АРГУМЕНТА	ЦИЉ (GOAL)	ентитет који трпи деловање неког контролора (АГЕНСА/ „ПОЗИЦИОНЕРА“) или СИЛЕ, односно који је тим деловањем створен [„the entity affected or effected by the operation of some controller (Agent/Positioner) or Force“]	<i>Пера је йољубио <u>Ану</u>. Пера је найсао <u>йесму</u>.</i>
	РЕЦИПИЈЕНТ (RECIPIENT)	ентитет у чије се власништво нешто преноси [„the entity into whose possession something is transferred“]	<i>Пера је дао књију <u>Ани</u></i>
	ЛОКАЦИЈА (LOCATION)	место на којем се нешто налази [„the place where something is located“]	<i>Књија сйоји на <u>сивоју</u>.</i>
	ПРАВАЦ (DIRECTION)	ентитет према којем се нешто креће или бива покретано [„the entity towards which something moves/is moved“]	<i>Пера је сйавио књију на <u>сиво</u>.</i>
	ИЗВОР (SOURCE)	ентитет од којег се нешто креће или бива покретано [„the entity from which something moves/is moved“]	<i>Пера је скочио са <u>сивола</u></i>
	РЕФЕРЕНЦА (REFERENCE)	други или трећи члан релације у односу на који се за релацију тврди да важи [„the second or third term of a relation with reference to which the relation is said to hold“]	<i>Пера личи на <u>свој оца</u>.</i>

4.1.4. Дистрибуција семантичких функција у предикатском оквиру регулисана је следећим правилима (према *idem*: 102–103):

1. У предикатском оквиру дата семантичка функција не може се појавити више од једанпут и један аргумент може имати само једну семантичку функцију.
2. Први аргумент у предикатском оквиру сматра се 'кандидатом' за субјекатску синтаксичку функцију, а може имати семантичку фун-

- кцију АГЕНСА, ПОЗИЦИОНЕРА, СИЛЕ, ПРОЦЕСУЕНТА или пак НУЛТУ семантичку функцију.
3. У предикатским оквирима с два аргумента, други аргумент има или семантичку функцију циља, или неку из следећег скупа семантичких функција: РЕЦИПИЈЕНТ, ЛОКАЦИЈА, ПРАВАЦ, ИЗВОР и РЕФЕРЕНЦА. У предикатским оквирима с три аргумента, други аргумент има обавезно функцију циља, а трећи аргумент неку из наведеног скупа.
 4. Ситуације (у ширем смислу) нединамичног типа, тј. ПОЗИЦИЈЕ или СТАЊА, нису компатибилне са семантичким функцијама које подразумевају кретање (тј. ПРАВАЦ и ИЗВОР).

4.1.5. Већ и сам аутор истиче (*idem*: 104–109) да између његове концепције семантичких улога и оне коју налазимо код Филмора и других 'падежних граматичара' – постоје знатне разлике. Може се одмах уочити да је на списку (нуклеарних) семантичких функција изостао БЕНЕФИЦИЈАР (=БЕНЕФАКТИВ), који Дик сврстава у сателитске функције, а исту судбину има и ИНСТРУМЕНТ, на коме и иначе мало који 'падежни граматичар' инсистира, осим Филмора.

Недостаје, међутим, и засебна семантичка функција ДОЖИВЉАВАЧА, коју Дик сматра непотребном јер не налази убедљиве доказе да језик различито третира ситуације у 'реалном' и оне у 'човековом унутрашњем' универзуму. Стога се све 'искуствене' или 'психолошке' ситуације могу без већих препрека свести на неки од већ установљених типова (СТАЊЕ, ПРОЦЕС, АКЦИЈУ ИТД.), и на њих применити неке од већ датих семантичких функција.

Осим тога, термин циљ Дик користи за улогу који Филмор (и већина 'падежних граматичара') називају ОБЈЕКТ(ИВ)ОМ, а други аутори и ПАЦИЈЕНСОМ, односно ТЕМОМ; с друге стране, већина тих аутора циљем назива оно што Дик означава као ПРАВАЦ. Разлика, међутим, није само терминолошка, већ много дубља.

У примерима (102) и (103), падежна граматика би номиналу *камен* доделила исту семантичку улогу (ОБЈЕКАТ/ПАЦИЈЕНС/ТЕМА), док Дик сматра да ове две реченице немају заједничких семантичких улога, јер описују фундаментално различите типове ситуација:

(102) *Пера*_[АГЕНС] је *померио камен*_[ЦИЉ].

(103) *Камен*_[ПРОЦЕСУЕНТ] се *померио*.

Дик је такође изричит у ставу да на идентификовање семантичке функције не смеју утицати семантички моменти који се евентуално могу извести из значења самог предиката, као што не сме утицати ни лексичка семантика самог номинала (као носиоца семантичке функције), што се може илустровати следећим примерима:

(104) *Пера*_[ПРОЦЕСУЕНТ] је *примио новац*_[ЦИЉ] *од Лазе*_[ИЗВОР].

(105) *Пера*_[АГЕНС] је *ушољебио кључ*_[ЦИЉ] *(га ойвори враџа)*.

(106) *Кључ*_[СИМБ] је *ојворио враџа*_[ЦИЉ].

(107) *Београд*_[ОП] је *лежи шойао*.

(108) *Кушија*_[ОП] садржи *књије*_[ЦИЉ].

(109) *Књије₁₀₁ су у куџији.*

У Филморовом моделу, субјекатском номиналу требало би у (104) приписати улогу циља (који овде одговара РЕЦИПИЈЕНТУ у Диковој терминологији), *кључ* би у (105) и (106) био инструмент, а субјекатски номинал у (107) и (108) био би у оба случаја ЛОКАЦИЈА (или ЛОКАТИВ). Као што видимо, Дик ове примере анализира сасвим другачије.

Корен ових разлика лежи у Диковом схватању и дефинисању термина СИТУАЦИЈА (= „СТАЊЕ СТВАРИ“): она не представља реалност, нити њену верну слику, већ њену интерпретацију, моделовану кроз граматiku и лексику датог језика. Сагласно томе, и семантичке функције приписане аргументима унутар предикатских оквира нису (или барем не морају бити) резултат директног пресликавања 'улога' које реални ентитети имају у реалним ситуацијама. Другим речима, принцип да семантичке улоге обавезно и без изузетка опстају при парафразирању, што је био један од темељних принципа падежне граматике, у Диковој функционалној граматизи – не важи.

4.2. Системско-функционална граматика М. Халидеја

4.2.1. У Системско-функционалној граматизи (енгл. *Systemic-Functional Grammar*) М. Халидеја (21994) клауза се анализира кроз три структурне димензије, односно, у његовој терминологији, три метафункције. То су:

- ТЕКСТУАЛНА („клауза као порука“),
- ИНТЕРПЕРСОНАЛНА („клауза као размена“) и
- ИДЕАЦИОНА, која се пак раслојава на два подтипа, односно две димензије: ЛОГИЧКУ и ИСКУСТВЕНУ („клауза као представа“).

Искусвена метафункција односи се на домен репрезентовања и моделовања искуствених образаца, на граматички (под)систем којим се 'свет искуства' (ре)конструише кроз различите типове ПРОЦЕСА, с различитим ПАРТИЦИПАНТИМА, који имају у процесу своје ПАРТИЦИПАНТСКЕ ФУНКЦИЈЕ.

Уз напомену да се ради о крајње упрошћеном приказу Халидејеве концепције, изнећемо укратко основне њене поставке које се тичу типова процеса и партиципантских функција (према *idem*: 106–175)³².

4.2.2. Халидеј разликује три основна типа процеса:

1) МАТЕРИЈАЛНИ су они процеси у којима се нешто 'дешава', 'чини', 'настаје', 'мења' итд., било у конкретном, било у апстрактном смислу. Обавезни партиципант у материјалним процесима означава се као АКТОР (који не треба изједначавати с АГЕНСОМ, в. т. 4.2.4), а уколико се процес 'протеже', односно 'усмерава' на још једног партиципанта, тај партиципант означава се као ЦИЉ:

(110)

<i>Пера</i>	<i>је скочио</i>
АКТОР	ПРОЦЕС

³² Детаљније поређење Филморове и Халидејеве концепције може се наћи у Мартин 1996.

- (111)

<i>Пера</i>	<i>је уловио</i>	<i>лава</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	ЦИЉ
- (112)

<i>Краљ</i>	<i>је абдицирао</i>
АКТОР	ПРОЦЕС
- (113)

<i>Краљ</i>	<i>је распустио</i>	<i>скупишћину</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	ЦИЉ
- (114)

<i>Скупишћина</i>	<i>је распуштена</i>	<i>од (сиране) краља</i>
ЦИЉ	ПРОЦЕС	АКТОР

2) **МЕНТАЛНИ** процеси јесу процеси 'перцепције', 'когниције', 'интенције' итд. Обавезно подразумевају једног хуманог партиципанта – тачније, партиципанта који се схвата као свесно биће, и који се означава као „СЕНЗОР“ (енгл. *SENSER*). Други партиципанта – оно што се 'осећа', 'зна', 'види' итд., означава се као **ФЕНОМЕН**. Још конкретније, ментални процеси могу се поделити на процесе ПЕРЦЕПЦИЈЕ (*видети*, *чути* итд.), АФЕКЦИЈЕ (*волећи*, *мрзети*, *илашћи* се итд.) и КОГНИЦИЈЕ (*мислити*, *знаћи*, *разумети* итд.).

- (115)

<i>Пера</i>	<i>чује</i>	<i>црквну ишћу</i>
СЕНЗОР	ПРОЦЕС	ФЕНОМЕН
- (116)

<i>Пери</i>	<i>се свиђа</i>	<i>нова ишћка</i>
СЕНЗОР	ПРОЦЕС	ФЕНОМЕН
- (117)

<i>Пера</i>	<i>се илаши</i>	<i>мрака</i>
СЕНЗОР	ПРОЦЕС	ФЕНОМЕН
- (118)

<i>Пера</i>	<i>се чуђи</i>	<i>Лазиним иосишћима</i>
СЕНЗОР	ПРОЦЕС	ФЕНОМЕН
- (119)

<i>Пера</i>	<i>смаири</i>	<i>да је најиамеишћи</i>
СЕНЗОР	ПРОЦЕС	ФЕНОМЕН

3) **РЕЛАЦИОНИ** процеси јесу они којима се успоставља однос између два ентитета, и то у смислу квалификације (у најширем смислу) или идентификације. У првом случају, говори се о АТРИБУТИВНИМ релационим процесима, где се први партиципанта означава као **НОСИЛАЦ** (енгл. *CARRIER*), а други као **АТРИБУТ**. У другом случају, први партиципанта је „ИДЕНТИФИКАТУМ“ (енгл. *IDENTIFIED*), а други **ИДЕНТИФИКАТОР** (енгл. *IDENTIFIER*). Уп.:

- (120)

<i>Пера</i>	<i>је</i>	<i>најбољи шћуђени</i>
НОСИЛАЦ	ПРОЦЕС	АТРИБУТ

(121)

<i>Пера</i>	<i>је</i>	<i>ѿамеѿан</i>
НОСИЛАЦ	ПРОЦЕС	АТРИБУТ

(122)

<i>Сасѿанак</i>	<i>ће биѿи</i>	<i>у субоѿу</i>
НОСИЛАЦ	ПРОЦЕС	АТРИБУТ

(123)

<i>Пера</i>	<i>је ѿосѿао</i>	<i>неоѿрезан</i>
НОСИЛАЦ	ПРОЦЕС	АТРИБУТ

(124)

<i>Пера</i>	<i>је</i>	<i>онај младић у уѿлу</i>
ИДЕНТИФИКАТУМ	ПРОЦЕС	ИДЕНТИФИКАТОР

(125)

<i>Најоѿровнија змија</i>	<i>је</i>	<i>кобра</i>
ИДЕНТИФИКАТУМ	ПРОЦЕС	ИДЕНТИФИКАТОР

(126)

<i>Суѿрашњи ѿреѿовори</i>	<i>ѿредѿављају</i>	<i>ѿоследњу ѿрилку за комѿромис</i>
ИДЕНТИФИКАТУМ	ПРОЦЕС	ИДЕНТИФИКАТОР

Поред ова основна три типа процеса, Халидеј издваја још три међутипа:

4) **БИХЕВИОРАЛНИ** процеси имају неке заједничке особине материјалних и менталних. Блиски су менталним процесима јер подразумевају (у типичном случају) хуманог, свесног, партиципанта – који се означава као „понашалац“ (енгл. *BEHAVER*). С друге стране, слични су материјалним процесима, јер се њима нешто 'чини', 'ради'. Иако их је понекад тешко раздвојити од менталних (а и вербалних, в. даље) и материјалних процеса, у најопштијем случају могу се окарактерисати као (типично људско) психолошко и физиолошко понашање, обично са само једним партиципантом.

(127)

<i>Пера</i>	<i>је ѿлакао се смеѿио се намриѿио је уздахнуо се онесвесѿио је зевао</i>
„ПОНАШАЛАЦ“	ПРОЦЕС

5) **ВЕРБАЛНИ** процеси слични су менталним и релационим. Први партиципант – 'одаѿиљалац поруке', у типичном случају свесно биће, означава се као **ГОВОРНИК** (енгл. *SAYER*). Други партиципанти јесу „ИЗРЕЧЕНО“ (енгл. *VERBIAGE*) – чиме се означава 'садржај' онога што је речено, или пак само 'назив' онога што је речено (уп. пр. 128–129)³³, затим **ПРИМАЛАЦ** (енгл. *RECEIVER*)

³³ Халидеј наглашава да се ова формулација (= 'оно што је речено') не односи на оно што се обично назива 'директним' и 'индиректним' говором (*ibid*: 151)

и коначно – „МЕТА“ (енгл. *TARGET*), што је термин који означава ентитет на који се вербалним чином циља (уп. пр. 130).

(128)

<i>Пера</i>	<i>је рекао</i>	<i>Лази</i>	<i>истину</i>
ГОВОРНИК	ПРОЦЕС	ПРИМАЛАЦ	„ИЗРЕЧЕНО“

(129)

<i>Генерал</i>	<i>је описао</i>	<i>присујнима</i>	<i>план најада</i>
ГОВОРНИК	ПРОЦЕС	ПРИМАЛАЦ	„ИЗРЕЧЕНО“

(130)

<i>Учишељица</i>	<i>је похвалила</i>	<i>Лазу</i>	<i>његовим родитељима</i>
ГОВОРНИК	ПРОЦЕС	МЕТА	ПРИМАЛАЦ

б) ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ процеси имају карактеристике и релационих и материјалних процеса. Подразумевају једног јединог партиципанта, који се означава као „ЕГЗИСТЕНТ“ (енгл. *EXISTENT*). Клаузе којима се описују егзистенцијални процеси обично садрже и додатне адвербијалне (‘околносне’) елементе.

(131)

<i>Духови</i>	<i>не постоје</i>
„ЕГЗИСТЕНТ“	ПРОЦЕС

(132)

<i>Има</i>	<i>једна пећина сирота</i>
ПРОЦЕС	„ЕГЗИСТЕНТ“

(133)

<i>Данас</i>	<i>нема</i>	<i>најаве</i>
[АДВЕРБИЈАЛ]	ПРОЦЕС	„ЕГЗИСТЕНТ“

(134)

<i>Био</i>	<i>једном</i>	<i>један цар</i>
ПРОЦЕС	[АДВЕРБИЈАЛ]	„ЕГЗИСТЕНТ“

Ове три опште категорије и три међукаатегорије процесâ, с њиховим доменама, Халидеј сликовито представља као кружни континуум:

4.2.3. Претходно побројане партиципантске функције директно су везане за поједине врсте процеса, па се отуда могу означити као ДИРЕКТНЕ. Халидеј издваја још две функције – **БЕНЕФИЦИЈАР** (енгл. *BENEFICIARY*) и **ДОМЕН** (енгл. *RANGE*)³⁴, које представљају ИНДИРЕКТНЕ или КОСЕ (енгл. *OBLIQUE*) партиципанте и који могу бити укључени у различите типове процеса.

У најопштијем смислу, БЕНЕФИЦИЈАР јесте ентитет „за кога“ или „коме“ се дати процес реализује. Може се појавити у материјалним и вербалним процесима, а понекад и у релационим (уп. пр. 137). У материјалним процесима конкретније се означава као РЕЦИПИЈЕНТ (уп. пр. 135), тј. ентитет који прима какав предмет или робу, или пак као КЛИЈЕНТ (уп. пр. 136), тј. ентитет коме се чини каква услуга. У вербалним процесима се изједначава са ПРИМАОЦЕМ (уп. пр. 128–130 горе).

(135)

<i>Пера</i>	<i>је гао</i>	<i>Лазу</i>	<i>књију</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	БЕНЕФИЦИЈАР: РЕЦИПИЈЕНТ	ЦИЉ

(136)

<i>Мајка</i>	<i>је исјекла</i>	<i>геци</i>	<i>колаче</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	БЕНЕФИЦИЈАР: КЛИЈЕНТ	ЦИЉ

(137)

<i>Време</i>	<i>нам</i>	<i>је било</i>	<i>лејо</i>	(на летовању)
НОСИЛАЦ	БЕНЕФИЦИЈАР	ПРОЦЕС	АТРИБУТ	[АДВЕРБИЈАЛ]

Домен јесте елемент необичног статуса и нејасне дефиниције. Халидеј за њега каже да се може појавити у материјалним, бихевиоралним, менталним и вербалним процесима. Овде ћемо га илустровати само за материјалне процесе, у којима, према Халидеју, он спецификује 'домен реализације процеса', и то било као ентитет који постоји независно од самог процеса (уп. пр. 138), било као 'друго име' за сам процес (уп. пр. 139). У осталим типовима процеса домен не представља посебан елемент, већ 'придружену' функцију неког од партиципаната.

(138)

<i>Пера</i>	<i>је њрејливао</i>	<i>Ламани</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	ДОМЕН

(139)

<i>Пера</i>	<i>је ијрао</i>	<i>шенис</i>
АКТОР	ПРОЦЕС	ДОМЕН

4.2.4. Све партиципантске улоге о којима смо досад говорили резултат су сагледавања клаузе из – Халидејевом терминологијом речено – ТРАНЗИТИВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ. То, међутим, није једини начин посматрања клаузе: комплемен-

³⁴ Адекватан српски превод овога термина врло је тешко понудити, пошто га Халидеј употрeбљава у значењу „опсег“, „домашај“, „домен“ итд.

тарна транзитивној јесте тзв. ЕРГАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА, где фигуришу (бар) две функције, релевантне за све типове процеса: АГЕНС (енгл. *AGENT*) и МЕДИЈУМ (енгл. *MEDIUM*).

Медијум представља функцију приписану ентитету најуже везаном за процес – ентитету 'кроз који' се процес манифестује; отуда је МЕДИЈУМ обавезни елемент у сваком процесу. АГЕНС се пак схвата као партиципant који проузрокује (изазива) реализацију процеса, и та функција може се (али не мора!) срести у сваком типу процеса. Као најједноставнија илустрација ова два појма у материјалним процесима, могу да послуже следећи примери:

(140)

	<i>Ваза</i>	<i>се разбила</i>
ТРАНЗИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА:	АКТОР	ПРОЦЕС
ЕРГАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА:	МЕДИЈУМ	

(141)

	<i>Пера</i>	<i>је разбио</i>	<i>вазу</i>
ТРАНЗИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА:	АКТОР	ПРОЦЕС	ЦИЉ
ЕРГАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА:	АГЕНС		МЕДИЈУМ

4.2.5. Следећом табелом могу се резимирати све партиципантске функције о којима је досад било речи, као и типови процеса за које се везују:

		НАЗИВ УЛОГЕ	ТИП ПРОЦЕСА
ТРАНЗИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА	ДИРЕКТНЕ ПАРТ. ФУНКЦИЈЕ	АКТОР (<i>ACTOR</i>)	МАТЕРИЈАЛНИ
		ЦИЉ (<i>GOAL</i>)	
		„ПОНАШАЛАЦ“ (<i>BEHAVER</i>)	БИХЕВИОРАЛНИ
		„СЕНЗОР“ (<i>SENER</i>)	МЕНТАЛНИ
		ФЕНОМЕН (<i>PHENOMENON</i>)	
		ГОВОРНИК (<i>SAYER</i>)	
		„ИЗРЕЧЕНО“ (<i>VERBIAGE</i>)	ВЕРБАЛНИ
		МЕТА (<i>TARGET</i>)	
		ПРИМАЛАЦ (<i>RECEIVER</i>)	
		НОСИЛАЦ (<i>CARRIER</i>)	
		АТРИБУТ (<i>ATTRIBUTE</i>)	РЕЛАЦИОНИ: АТРИБУТИВНИ
		„ИДЕНТИФИКАТУМ“ (<i>IDENTIFIED</i>)	РЕЛАЦИОНИ: ИДЕНТИФИКАТИВНИ
		ИДЕНТИФИКАТОР (<i>IDENTIFIER</i>)	
		„ЕГЗИСТЕНТ“ (<i>EXISTENT</i>)	ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ
ИНДИРЕКТНЕ ПАРТ. ФУНКЦИЈЕ	БЕНЕФИЦИЈАР (<i>BENEFICIARY</i>)	МАТЕРИЈАЛНИ, ВЕРБАЛНИ И РЕЛАЦИОНИ	
	ДОМЕН (<i>RANGE</i>)	МАТЕРИЈАЛНИ, БИХЕВИОРАЛНИ, МЕНТАЛНИ И ВЕРБАЛНИ	
ЕРГАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА	АГЕНС (<i>AGENT</i>)	[СВИ ТИПОВИ ПРОЦЕСА]	
	МЕДИЈУМ (<i>MEDIUM</i>)		

5. Проблеми, могућа решења и алтернативе

5.1. Сваки граматички модел који синтаксичко-семантички интерфејс заснива на семантичким улогама неизбежно се суочава са неколико тешких и међусобно испреплетаних проблема. Ако на њих у претходном излагању и

није експлицитно скретана пажња, сигурно су се могли барем наслутити, а у овом одељку ћемо их укратко резимирати.

Већина аутора, почев од Филмора, слаже се у захтеву да листа семантичких улога треба да буде, барем у принципу, универзално применљива на све језике³⁵, те да би њихов списак морао бити *коначан* и „релативно кратак“. Увећавање инвентара и ширење листе улога води ка њиховој претераној спецификацији, а сужавање води претераној генерализацији; и једно и друго пак смањује њихову употребљивост. Кључно питање јесте, дакле, како одредити поуздан критеријум којим би се дефинисао „прави“ степен генерализације и који би произвео коначан и довољан скуп универзалних семантичких улога. И да ли је, заправо, формулација таквог критеријума уопште и могућа на једном хетерогеном скупу какав семантичке улоге обично чине. Док год нема јасног одговора на ово питање, није чудно што се различити аутори не слажу око тога које улоге треба уврстити у листу, нити што се листе улога често нуде као 'провизорне', или пак уз ограду да је реч о 'најрелевантнијим' или 'најфреквентнијим' улогама.

5.2. Тесно повезан с претходним јесте проблем семантичке дефиниције сваке улоге понаособ, односно, из друге перспективе гледано, проблем идентификовања (одн. селекције) улога које се за дати глагол (или клаузу) могу везати. Описи семантичких улога који се нуде у различитим моделима сувише су општи и неодређени да би сами за себе могли бити употребљиви. То поготово важи управо за централне и најважније улоге, као што су АГЕНС и ПАЦИЕНС. Још је Д. Круз (1973), говорећи о појму 'агентивности', показао да се различите семантичке категорије које у литератури се за њу везују (вољност, аниматност, „ЕФЕКТИВНОСТ“, иницијатива итд.) врло тешко могу објединити једним појмом за који би било лако изнаћи поуздане дијагностичке тестове; а од њене дефиниције зависи и статус сродних улога као што су СИЛА и ИНСТРУМЕНТ.³⁶ За ПАЦИЕНС је пак карактеристично да се, почев још од Филмора (уп. дефиниције ОБЈЕКТ(ИВ)А у т. 2.1.2, 2.1.6) па надаље (в. Кукову дефиницију у т. 2.3.2) употребљава као 'отпадна' категорија, у коју се прикључују сви случајеви за које се нема боље решење и која отуда служи (и) као средство да се листа улога вештачки одржава коначном.

Треба напоменути и да су поменуте тешкоће само наизглед мање изражене у функционалној граматици С. Дика, где су улоге и њихов инвентар добрим делом дефинисани посредно, преко типова ситуација, односно у Халидејевом приступу – где су улоге нераскидиво везане за типологију процеса, како својом дефиницијом, тако и 'делокругом'. Таквим приступом се, наиме, проблем не решава, већ се само терет дефинисања пребацује са типологије

³⁵ Рекло би се да су у погледу универзалности (репертоара) семантичких улога, Филмор и падежни граматичари у том захтеву изричити; за разлику од њих, функционалисти – попут С. Дика – универзалност виде као пожељну, али не и обавезну, или пак – као М. Халидеј – озбиљно сумњају у могућност да је универзалан репертоар уопште могуће сачинити.

³⁶ Подробнија разматрања ових питања могу се наћи у Ван Валин – Вилкинс 1996, а такође и у Ивић 2002а, 2002б, као и у тамо цитираној литератури.

улога на типологију ситуација, уз додатну опасност да се дефиниције на тај начин учине циркуларним.

Уза све то, сваки модел мора одговорити и на друга битна питања. Да ли се држати принципа да сваком аргументу може бити приписана само једна улога? Да ли се једна улога може појавити само једном у реченици? Како схватити и примењивати принцип да семантичке улоге треба да буду отпорне на парафразу? Да ли улоге идентификовати на начин који би се могао означити као *'објективистички'*, као што то чини Филмор, или пак *'релативистички'*, као што то чини Дик (в. т. 4.1.5 за поређење ова два приступа)?

5.3. Коначно, ако се има у виду строго термилошког план, ова област по правилу представља извор знатне термилошке конфузије. Поредити Филморов и Халидејев приступ, Џ. Мартин (1996) констатује да та два аутора говоре потпуно различитим *'метајезицима'*, а та тврдња готово да важи и за све остале приступе. Мањи је проблем што се у једном моделу за генерички појам семантичке улоге користи термин падеж, односно падежна улога, у другом тематска релација (и тематска улога), у трећем семантичка функција, у четвртог партиципантска функција итд.; већи је пак проблем што се за једну исту (конкретну) семантичку улогу у различитим приступима користе различити термини, и обрнуто, што се за различите улоге користе исти термин – као илустрацију довољно је погледати шта се подразумева под објектом, темом и циљем код Филмора, Чомског, Дика и Халидеја. Оваква термилошка ситуација отежава научну комуникацију, или је чак чини немогућом, врло компликује поређење различитих теоријских приступа и замагљује чињеницу да се често ради о мање-више истом скупу проблема које треба размотрити и решити.

5.4. Један од начина да се листа улога радикално ограничи јесте локалистички приступ, који подразумева да се семантичке улоге везане за реалне просторне релације поставе као централне и базичне, те да се им се делокруг метафорички проширује и на глаголе из домена временске локализације, (трансфера) посесије, идентификације, социјалне интеракције, итд. Но, када се примени на глаголе апстрактне семантике, чији број нипошто није занемарљив, а који и иначе представљају проблем за карактеризацију у смислу семантичких улога, за локалистичку анализу тешко се може рећи да делује убедљивије и интуитивније од конкурентних решења. Благ искорак ка локализму можемо приметити већ у Филморовим радовима (в. т. 2.1.7), а у екстремном виду локалистички приступ примењен је у падежној граматици Џ. Андресона.

5.5. Други начин да се бар један део проблема уклони јесте да се семантичке улоге не посматрају као *'атомички'* елементи. Као што се у фонологији фонеме дефинишу као снопови дистинктивних обележја, тако би се и семантичке улоге могле декомпоновати и реинтерпретирати као снопови (бинарних) семантичких обележја, која је једноставније идентификовати. У том смислу, постулирајући обележја која спецификују да ли се ентитет перципира као *'свестан'*, као *'(про)узрок(овач)'* и да ли пролази кроз *'промену (стања)'*, Б. Розвадовска (1988) агенс одређује као [+*свестан*, +*узрок*, -*промена*], за

разлику од доживљавача, који има обележја [+*свесћан*, –*узрок*, +*промена*], или пак ПАЦИЈЕНСА ([-*свесћан*, –*узрок*, +*промена*]). Нешто богатији систем, у духу падежне граматике, може се наћи и код Х. Сомерса (који уједно даје и приказ блиске концепције Н. Остлера; уп. Сомерс 1987: 196–210). А у овакве 'декомпозиционе' моделе може се сврстати и падежна граматика Џ. Андерсона. С једне стране, оваквим приступима проблем дефинисања улога више се не поставља, али се, с друге стране, појављује проблем одабира адекватних семантичких обележја и изналагања емпиријског оправдања за такав одабир. А ако је број обележја сувише велик да би се могле употребити све њихове комбинације, јавља се и потреба за посебним правилима којим би се њихово комбиновање регулисало и тиме елиминисале 'немогуће' или 'непотребне' улоге.

5.6. Нешто радикалније решење јесте и концепција протоулога Д. Даутија (1991), према којој семантичке улоге као што су АГЕНС и ПАЦИЈЕНС не треба сматрати дискретним већ 'расплинутим' категоријама, са својим прототипичним центрима: ПРОТОАГЕНСОМ и ПРОТОПАЦИЈЕНСОМ. У протоагентивна обележја, које Даути дефинише као логичке импликације наметнуте глаголом, убрајају се *воља* или *вољносћ* (у учешћу у ситуацији), *исековање свесћии* (и/или *моћи иерцейције*), *каузација* (тј. узроковање каквог догађаја или промене стања код другог партиципанта), *крейшање* (у односу на позицију другог партиципанта) и евентуално *ејзисћенција независна од сийуације именоване лајолом*. У протопацијентивна пак обележја спадају *промена сћања*, затим могућност да партиципант послужи као *мера реализовања сийуације*³⁷, *захваћеносћ каузацијом*, *мировање* (у односу на другог партиципанта) и евентуално *ејзисћенција зависна од сийуације*. Другим речима, питање за Даутија више није да ли нешто *јесће* или *није* агенс односно пацијенс, већ да ли је то у *већој* или *мањој мери*, што зависи од броја прототипичних својстава које има, при чему не морају сва својства имати једнаку тежину.

5.7. Блиска претходној јесте концепција развијена у оквиру *Граматишке улоге и референци* (енгл. *Role and Reference Grammar*) америчког функционалисте Р. Ван Валина и његових сарадника (Ван Валин – Лапола 1997 итд.). Полазећи од тога да се, и поред великог броја семантичких улога које се наводе у литератури, у проучавању различитих (и типолошки несродних) језика изнова намеће фундаментални антагонизам између само два семантичка елемента – и то она која се везују за два аргумента у транзитивној конструкцији (предикацији), те да је само тај антагонизам редовно кодиран морфосинтаксичким средствима (Ван Валин 1999), аутор сматра да је сврсисходније синтаксичко-семантички интерфејс засновати само на та два семантичка елемента. Њих (као генерички појам) назива

³⁷ Ради се заправо о специјалној 'улози' коју Даути назива ИНКРЕМЕНТАЛНА ТЕМА (енгл. *INCREMENTAL THEME*) и чињеница да се у примеру као што је *Пера је косио травњака* степен реализованости ситуације може утврдити простим погледом на 'стање травњака'. Везана је за проблем *шеличносћии* глагола (и ситуација), који је мање актуелан у српском језику (и другим словенским језицима), захваљујући граматикализованом глаголском виду; појам *шеличносћии* употребљава и С. Дик као један од параметара у типологији ситуација (в. т. 4.1.2).

СЕМАНТИЧКЕ УЛОГЕ (енгл. *GENERALIZED SEMANTIC ROLES*), или краће: МАКРОУЛОГЕ (енгл. *MACROROLES*). Те две макроулоге, које се једине сматрају синтаксички релевантним, и које представљају крајњи резултат постепене генерализације (уопштавања) над својеврсним семантичким континуумом, јесу *ACTOR* и *UNDERGOER*³⁸ Њихов однос према осталим, 'специфичнијим' семантичким улогама представља се следећим дијаграмом (адаптирано према Ван Валин 2004).³⁹

6. Закључак

У овом раду дат је преглед концепције семантичких улога у неколико битних теоријских праваца (уз напомене о још неким). Они нису и једини у којима семантичке улоге заузимају важно место. Амбициознији и опширнији преглед свакако би требало да обухвати и теорију *Lexicase C*. Старосте (о томе в. Староста 1996), *Лексичко-функционалну граматичку (Lexical-Functional Grammar – в. Најдл 1996)*, новије ревизије *Граматичке центричне фразне структуре (Head-Driven Phrase Structure Grammar – в. Купер 1996 и Дејвис–Кениг 2000)*, као и да размотри статус семантичких улога у актуелним когнитивистичким приступима.

³⁸ Овај термилошки пар наведен је у изворном енглеском облику, будући да се термин *UNDERGOER* не региструје ни у једном постојећем (домаћем) термилошком речнику, нити смо успели да сами за њега изнађемо прикладан термин на српском.

³⁹ Због непреводивости већине партикуларних улога, њихови и сви остали називи дати су у изворном облику. Нешто другачије верзије овога дијаграма могу се наћи у Ван Валин – Вилкинс 1996, Ван Валин 1999 итд.

Поред тога што се у развоју (америчке) лингвистике *Падежна граматика* данас махом сматра 'завршеним поглављем' (уп. Њумејер²1986: 105–106), концепција семантичких улога се, ако је веровати детаљној критичкој анализи у Левин – Рапапорт Ховав 2005, данас постепено маргинализује и у оквиру (шире) генеративне парадигме, где се за опис лексичке семантике глагола и третман синтаксичко-семантичког интерфејса убрзано појављују нова решења. Ипак, ако се на страну стави актуелно стање у савременој теорији, не може се пренебрегнути чињеница да две највеће референтне граматике енглеског језика – *A Comprehensive Grammar of the English Language* (Кверк и др. 1985: 740–754, и *passim*) и *The Cambridge Grammar of the English Language* (Хадлстон и др. 2002: 228–235, и *passim*) користе концепт семантичких улога као средство за представљање семантичке организације реченице на пријемчив начин.

Када је пак у питању лингвистички опис савременог српског језика, који је, као што је често истицано, досад махом почивао на мање или више модернизованом традиционалном приступу (бар када је реч о синтакси, и не узимајући у обзир контрастивне студије), нимало не изненађује чињеница да се у њему семантичке улоге готово и не користе као концепт, изузев појмова АГЕНС и ПАЦИЕНС, који се и даље махом употребљавају 'претеоретски'. Ако нам је циљ његова модернизација, и ако имамо у виду бављење неком од актуелних тема, као што су реченични модели, где један од 'слојева' треба да буде и семантички, онда се у том послу не могу занемарити искуства светске лингвистике. Овај рад отуда треба схватити и као допринос сналажењу у тој материји.

ЛИТЕРАТУРА

- АНДЕРСОН 1971: John M. Anderson. *The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- БЛЕЈК²2001: Barry Blake, *Case, Second edition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- БЛАНСИТ 1978: Edvard L. Blansitt Jr, „Stimulus as a semantic role”, in: Werner Abraham (ed.), *Valence, Semantic Case and Grammatical Relations*, Amsterdam: John Benjamins, стр. 311–325.
- БРАУН–МИЛЕР 1996: Keith Brown & Jim Miller (eds.), *Concise Encyclopedia of Syntactic Theories*, New York: Elsevier.
- БУГАРСКИ 1970: Ранко Бугарски, „Трансформационо-генеративни приступ енглеској синтакси“, *Анали Филолошкој факултети*, Београд, 10, стр. 371–386.
- БУГАРСКИ 1996: Ranko Bugarski, „Gramatika dubinskih padeža“, in: Ranko Bugarski, *Lingvistika o čoveku*, Beograd: Čigoja štampa, стр. 119–123.
- ВАН ВАЛИН 1999: Robert D. Van Valin, Jr., „Generalized semantic roles and the syntax-semantics interface”, in: F. Corblin, C. Dobrovie-Sorin & J.-M.

- Marandin (eds.), *Empirical issues in formal syntax and semantics 2*, The Hague: Thesus, стр. 373–389. [консултована електронска верзија доступна на адреси: http://wings.buffalo.edu/linguistics/rrg/trg/vanvalin_papers/gensemroles.pdf]
- ВАН ВАЛИН 2004:** R. D. Van Valin, Jr., „Semantic macroroles in Role and Reference Grammar”, in: Rolf Kailuweit & Martin Hummel (eds.), *Semantische Rollen*, Tübingen: Narr, стр. 62–82. [консултована електронска верзија доступна на адреси: http://linguistics.buffalo.edu/research/rrg/vanvalin_papers/SemMRsRRG.pdf]
- ВАН ВАЛИН – ВИЛКИНС 1996:** Robert D. Van Valin, Jr. & David P. Wilkins, „The Case for 'Effector': Case Roles, Agents and Agency Revisited”, in: Masayoshi Shibatani & Sandra Thompson (eds.), *Grammatical Constructions: Their Form and Meaning*, Oxford: Clarendon Press.
- ВАН ВАЛИН – ЛАПОЛА 1997:** Robert D. Van Valin, Jr. & Randy J. LaPolla, *Syntax: Structure, Meaning and Function*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ВИЛКИНС 1988:** Wendy Wilkins (ed.), *Syntax and Semantics, Vol. 21: Thematic Relations*. Boston: Academic Press.
- ВУЧКОВИЋ 1975:** Петар Вучковић, *Проучавање њагежа у генеративној граматици*, Београд: Институт за стране језике.
- ДАУТИ 1991:** David Dowty, „Thematic Proto-roles and Argument Selection”, *Language*, 67/3, стр. 547–619.
- ДЕЈВИС–КЕНИГ 2000:** Anthony R. Davis & Jean-Pierre Koenig, „Linking as constraints on word classes in a hierarchical lexicon”, *Language*, 70/1, стр. 56–91.
- ДИК 1978:** Simon C. Dik, *Functional Grammar*, Amsterdam: North-Holland.
- ДИК 1989:** Simon C. Dik, *The Theory of Functional Grammar (Part I: The Structure of the Clause)*, Dordrecht: Foris.
- ИВИЋ 2002а:** Milka Ivić, „О модификатору 'uloge' agens“, in: Milka Ivić, *Red reči*, Beograd: Čigoja štampa, стр. 45–50.
- ИВИЋ 2002б:** Milka Ivić, „О појму 'odgovornost' i 'agentivnoj' ulozi oruđa za vršenje radnje“, in: Milka Ivić, *Red reči*, Beograd: Čigoja štampa, стр. 51–61.
- КВЕРК И ДР. 1985:** Randolph Quirk et al., *A Comprehensive Grammar of the English Language*, New York: Longman.
- КРИСТАЛ 1999:** Devid Kristal, *Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike* (drugo izdanje), prev. Ivan Klajn i Boris Hlebec, Nolit: Beograd.
- КРУЗ 1973:** David A. Cruse, „Some Thoughts on Agentivity”, *Journal of Linguistics*, 9/1, стр. 11–23.
- КУК 1989:** Walter A. Cook, S.J., *Case Grammar Theory*, Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- КУПЕР 1996:** Richard P. Cooper, „Head-driven Phrase Structure Grammar”, in: БРАУН–МИЛЕР 1996: 191–196.
- ЛАДУСО–ДАУТИ 1988:** William A. Ladusaw & David R. Dowty, „Toward a Nongrammatical Account of Thematic Roles”, in: Вилкинс 1988: 61–73.

- ЛЕВИН – РАПАПОРТ ХОВАВ 2005:** Beth Levin & Malka Rappaport Hovav, *Argument Realization*, Cambridge: Cambridge University Press.
- МАРТИН 1996:** J. R. Martin, „Metalinguistic diversity: the Case from Case”, in: Ruqaiya Hasan, Carmel Cloran and David G. Butt (eds.), *Functional Descriptions: Theory in Practice (CILT121)*, Amsterdam: John Benjamins, стр. 325–374.
- МОСКОВЉЕВИЋ 2000:** Jasmina Moskovljević, *Supkategorizacija glagola u savremenoj gramatičkoj teoriji*, Beograd: Filološki fakultet [рукопис одбрањене докторске дисертације].
- НАЈДЛ 1996:** C. Neidle, „Lexical Functional Grammar”, in: БРАУН–МИЛЕР 1996: 223–231.
- ЊУМЕЈЕР 2000:** Frederick Newmeyer, *Language Form and Language Function*, Cambridge: MIT Press.
- ЊУМЕЈЕР 1986:** Frederick J. Newmeyer, *Linguistic Theory in America (Second Edition)*, New York: Academic Press.
- РЕДФОРД 1988:** Andrew Radford, *Transformational Grammar*, Cambridge: Cambridge University Press.
- РЕДФОРД 1997:** Andrew Radford, *Syntactic Theory and the Structure of English: A Minimalist Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- РИМСДАЈК–ВИЛИЈАМС 1986:** Henk van Riemsdijk & Edwin Williams, *Introduction to the Theory of Grammar*. Cambridge: MIT Press.
- РОЗВАДОВСКА 1988:** Bożena Rozwadowska, „Thematic Restrictions on Derived Nominals”, in: Вилкинс 1998: 147–165.
- СОМЕРС 1987:** H. L. Somers, *Valency and Case in Computational Linguistics*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- СТАРОСТА 1996:** Stanley Starosta, „Lexicase”, in: БРАУН–МИЛЕР 1996: 231–241.
- ФИЛМОР 1966/1969:** Charles J. Fillmore, „Toward a Modern Theory of Case”, in: David A. Reibel & Sanford A. Shane (eds.), *Modern Studies in English: Readings in Transformational Grammar*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, стр. 361–375. (Прештампано у Филмор 2003: 1–22)
- ФИЛМОР 1968:** Charles J. Fillmore, „The Case for Case”, in: Emmon Bach & Robert T. Harms (eds.), *Universals in Linguistic Theory*, New York: Holt, Rinehart and Winston, стр. 1–88. (Прештампано у Филмор 2003: 23–122)
- ФИЛМОР 1969:** Charles J. Fillmore, „Types of Lexical Information”, in: F. Kiefer (ed.), *Studies in Syntax and Semantics*, Dordrecht: Reidel, стр. 109–137. (Прештампано у Филмор 2003: 141–173)
- ФИЛМОР 1970:** Charles J. Fillmore, „The Grammar of Hitting and Breaking”, in: Roderick A. Jacobs & Peter S. Rosenbaum (eds.), *Readings in English Transformational Grammar*, Waltham: Ginn and Company, стр. 120–133. (Прештампано у Филмор 2003: 123–139)
- ФИЛМОР 1971:** Charles J. Fillmore, „Some Problems for Case Grammar”, in: Richard J. O’Brien, S.J. (ed.), *Report of the 22nd Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies*, Washington: Georgetown University Press, стр. 35–56.

- ФИЛМОР 1977а:** Charles J. Fillmore, „The Case for Case Reopened”, *Syntax and Semantics: Grammatical Relations*, 8/1, стр. 59–81. (Прештампано у ФИЛМОР 2003: 175–199)
- ФИЛМОР 1977б:** Charles J. Fillmore, „Topics in Lexical Semantics”, in: Roger W. Cole (ed.), *Current Issues in Linguistic Theory*, Bloomington: Indiana University Press, стр. 76–138. (Прештампано у ФИЛМОР 2003: 201–260)
- ФИЛМОР 1978:** Charles J. Fillmore, „On the Organization of Semantic Information in the Lexicon”, in: Donka Farkas, Wesly M. Jacobsen, Karol W. Todrys (eds.), *Papers from the Parasession on the Lexicon, Chicago Linguistic Society (April 14–15, 1978)*, Chicago: Chicago Linguistic Society, стр. 148–173. (Прештампано у ФИЛМОР 2003: 261–289)
- ФИЛМОР 2003:** Charles J. Fillmore, *Form and Meaning in Language (Volume 1: Papers on Semantic Roles)*, Stanford: CSLI.
- ХАДЛСТОН И ДР. 2002:** Rodney Huddleston et al., *The Cambridge Grammar of the English Language*, Cambridge: Cambridge University Press.
- ХАЛИДЕЈ ²1994:** M. A. K. Halliday, *An Introduction to Functional Grammar (Second edition)*, London: E. Arnold.
- ХЕГЕМАН ²1994:** Liliane Haegeman, *Introduction to Government and Binding Theory (Second edition)*, Oxford: Blackwell.
- ХЕЈЛ–КАЈЗЕР 1993:** Kenneth Hale & Samuel Jay Keyser, „On Argument Structure and the Lexical Expressions of Syntactic Relations”, in: Kenneth Hale & Samuel Jay Keyser (eds.), *The View from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger*. Cambridge: MIT Press, стр. 53–109.
- ЦЕКЕНДОФ 1972:** Ray Jackendoff, *Semantic Interpretation in Generative Grammar*, Cambridge: MIT Press.
- ЦЕКЕНДОФ 1987:** Ray Jackendoff, „The status of thematic relations in linguistic theory”, *Linguistic Inquiry*, 18, стр. 369–411.

Balša Stipčević

SEMANTIC ROLES IN MODERN LINGUISTIC THEORY

Summary

In this paper the author surveys the status of semantic roles in several theoretical frameworks and examines their inventory, definitions, accompanying notions, as well as some common and important problems regarding their use and usability.